

Książka abstraktów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Lublin, 2022

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Gerontologia

współczesne wyzwania

Contemporary challenges in gerontology

Książka streszczeń

Book of abstracts

Lublin

listopad-grudzień 2022 r.

Opracował:
dr n. med. Mateusz Gortat

Za treść abstraktów odpowiadają Autorzy

WYDAWCA:
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Oddział w Lublinie

Ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin

www.twwp.eu

www.utw.lublin.pl

ISBN 978-83-943847-3-9

Organizatorzy konferencji:

Dofinansowano z programu „*Doskonała nauka*”

Ministra Edukacji i Nauki

**Minister
Edukacji i Nauki**

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Anna Kanios

Katedra Pedagogiki Społecznej, UMCS

dr hab. prof. UMCS Ewa M. Szepietowska

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, UMCS

prof. dr hab. Stanisława Steuden

Katedra Psychologii Klinicznej, KUL JP11

dr hab. prof. PL Paweł Drożdźiel

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Lubelska

dr hab. prof. UMCS Andrzej Różański

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, UMCS

dr hab. Monika Adamczyk

Katedra Socjologii Struktury, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej, KUL

dr hab. prof. UMCS Włodzimierz Piątkowski

Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, UMCS

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk

Instytut Nauk o Kulturze, UMCS

prof. dr hab. Teresa Kulik

Katedra Zdrowia Publicznego, UM Lublin

dr hab. prof. UMCS Alina Orłowska

Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, UMCS

dr hab. prof. UR Beata Szluz

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. prof. KUL Julia Gorbaniuk

Instytut Psychologii, KUL

dr hab. prof. UO Anna Weissbrot-Koziarska

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Społecznej, Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. UP Katarzyna Dzida

Instytut Produkcji Ogrodniczej, UP Lublin

dr hab. prof. UM Anna Pacian

Zakład Edukacji Zdrowotnej, UM Lublin

dr hab. prof. UM Barbara Ślusarska

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, UM Lublin

dr Agata Kobyłka

Katedra Turystyki i Rekreacji, UP w Lublinie

dr Zofia Zaorska

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej o. Lublin

dr n. med. Mateusz Gortat

kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: **dr n. med. Mateusz Gortat**

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, kierownik@utw.lublin.pl

Członkowie:

dr Agata Kobyłka

Katedra Turystyki i Rekreacji, UP w Lublinie

dr inż. Milena Jaremek

Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, UP w Lublinie

dr Małgorzata Wasilewska

Katedra Chemii Fizycznej, UMCS

mgr inż. Elżbieta Iwanicka

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej o. Lublin

mgr Aleksander Herman

doktorant, Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia **Radzie Samorządu Słuchaczy** Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Pana **Edwarda Dominko**.

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

30 referatów

11 posterów

66 uczestników czynnych
158 uczestników biernych

Komitet Naukowy składał się z 19
cenionych naukowców z całej Polski.
W skład Komitetu Organizacyjnego
wchodziło sześcioro doświadczonych
naukowców z Lublina.

Transmisja pierwszego i drugiego dnia konferencji oglądało ponad 800 osób (zasięgi). Oglądający chętnie komentowali, zadawali pytania oraz dodawali reakcje.

W ramach konferencji w listopadzie i grudniu 2022 roku odbyło się 10 wykładów i warsztatów naukowych poruszających interdyscyplinarne zagadnienia.

Program konferencji

Konferencja oraz wydarzenia jej towarzyszące (wykłady i warsztaty) odbywały się w listopadzie i grudniu 2022 roku.

2 grudnia 2022

Aula Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 36

Dzień pierwszy konferencji

14.00-14.30	PRZYWITANIE GOŚCI OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
14.30-14.50	MECHANIZM „URZĄDZANIA SIĘ W ŻYCIU”, CZYLI STRATEGIE RADZENIA SOBIE NA STAROŚĆ – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ dr hab. Monika Adamczyk <i>Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II</i>
14.50-15.10	SEN, SPANIE I SNY W WIEKU DOJRZAŁYM dr hab. prof. Małgorzata E. Szepietowska <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>
15.10-15.30	PRECYZYJNA MEDYCZYNA W GERIATRII prof. dr. hab. n. med. Dorota Religa <i>Karolinska Institutet, Szwecja</i>
15.30-15.50	BANKI CZASU – POTENCJAŁ SPOŁECZNY I SYSTEM WSPARCIA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska, prof. ucz., mgr piel. Aneta Jędrzejewska, dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
15.50-16.10	SENIORZY W REKLAMACH I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH A KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU STAROŚCI I OSÓB STARSZYCH W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

**16.10 – 16.30 HOW TO INVOLVE SENIORS IN SOLVING PROBLEMS
OF THE STATE AND SOCIETY?**

dr Vitalius Skaržinskas

Third Age University in Vilnius, Lithuanian National Association of

Third Age Universities. Litwa

**16.30-16.45 COGNITIVE DISORDERS IN SENIORS AND THE
SITUATION OF SENIORS IN THE UNITED STATES**

prof. dr Ross Aniel

Arizona State University, Director School of Aging Studies.

Stany Zjednoczone

16.45-16.50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI DZIEŃ I

3 grudnia 2022

Dzień drugi konferencji.

ON-LINE.

SESJA REFERATOWA

konferencja będzie transmitowana na żywo na portalu Facebook

www.facebook.com/utwlublin

10.00-10.10

**PRZYWITANIE GOŚCI
I OFICJALNE OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI**

**10.10-10.30 MIESZKANIA WSPOMAGANE SZANSĄ NA NIEZALEŻNE ŻYCIE
OSÓB STARSZYCH**

dr hab. prof. Anna Weissbrot-Koziarska

Uniwersytet Opolski

**10.30-10.50 CZYM SA CUS-Y I CZY JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI
NA RZECZ SENIORÓW? WYNIKI DIAGNOZY GMIN W
WOJ. LUBELSKIM**

prof. dr hab. Anna Kanios

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

**10.50-11.10 POCZUCIE OBCIĄŻENIA OPIEKĄ DOMOWĄ OPIEKUNÓW
NIEFORMALNYCH W NIEMCZECH**

dr Anna Bochenska-Brandt

FOM Hochschule Hochschulzentrum Hannover. Niemcy.

11.10-11.30 GENY WPLYWAJĄCE NA OBNIŻENIE POZIOMU PROCESÓW POZNAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z WIEKIEM
dr n. med. Lidia Kotuła^{1,3}, lek. Magdalena Mroczek², lek. Dominika Szczeńniak³, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska- Makaruk³, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki¹
¹ *Uniwersytet Medyczny w Lublinie*, ² *Center for Cardiovascular Genetics & Gene Diagnostics, Foundation for People With Rare Diseases, Szwajcaria*, ³ *Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Genetyki*

11.30-11.50 ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH - OKIEM DIETETYKA GERIATRYCZNEGO
dr inż. Justyna Libera
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11.50-12.10 ZMIANY PIGMENTACYJNE STARZEJĄCEJ SIĘ SKÓRY
^{1,2}Mgr Barbara Bogdańska, ^{1,3}Anna Bogdańska, ¹Filip Pastuszuk
¹*Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*, ²*Warszawski Uniwersytet Medyczny*, ³*Katolicki Uniwersytet Lubelski*

12.10-12.30 PRZERWA

12.30-12.50 CHARAKTERYSTYKA RELACJI ROMANTYCZNYCH W OKRESIE PÓŻNEJ DOROSŁOŚCI - ROLA MIŁOŚCI W ŻYCIU SENIORÓW
mgr Kinga Gałuszka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12.50-13.10 KORZYŚCI Z NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH I ĆWICZEŃ SKUPIONYCH NA UTRWALANIU WIEDZY W WIEKU SENIORALNYM
Dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
Mgr Sylwia Niewczas
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13.10-13.30 SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W WYBRANEJ GRUPIE OSÓB PO 60 R.Ż.
mgr Daria Krzywicka, dr Agnieszka Bartoszek, dr Katarzyna Kocka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13.30-13.50 POMYŚLNE STARZENIE SIĘ OSÓB Z DŁUGOTRWAŁĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ – PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU BADAWCZEGO
dr Marlena Duda
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13.50-14.10 STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO - WYZWANIE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI
inż. Marcin Koślacz
Politechnika Lubelska

14.10-14.30 PRZERWA

14.30-14.50 OSTÉON – OZNACZA KOŚĆ, A PÓROS – DZIURĘ - CZYM JEST OSTEOPOROZA?
^{1,2}Anna Bogdańska, ^{1,3}Mgr Barbara Bogdańska, ¹Filip Pastuszuk
¹*Uniwersytet Medyczny w Lublinie*, ²*Katolicki Uniwersytet Lubelski*, ³*Warszawski Uniwersytet Medyczny*

14.50-15.10	PREPARATY POCHODZENIA ROŚLINNEGO W ZAPOBIEGANIU CHOROBYM OTEPIENNYM U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH. ¹ Filip Pastuszuk, ^{1,2} Anna Bogdańska, ^{1,3} Mgr Barbara Bogdańska ¹ Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ² Katolicki Uniwersytet Lubelski, ³ Warszawski Uniwersytet Medyczny
15.10-15.30	RAK PŁUCA JAKO JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU. SKUTECZNE LECZENIE I PROFILAKTYKA dr n med. Tomasz Prystupa, dr hab. n med. Dariusz Sagan <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
15.30-15.50	JAK PRZECIWSTRAZENIOWE BIAŁKO KLOTHO WPŁYWA NA ROZWÓJ I PRZEBIEG PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK? Klaudia Wojtysiak, Alicja Bogdanowicz, dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
15.50-16.00	PRZERWA
16.00-16.20	SIRTUINY-LEK NA DŁUGOWIECZNOŚĆ? Alicja Bogdanowicz, Klaudia Wojtysiak, dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
16.20-16.40	GRZYBICA JAMY USTNEJ U PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU Karol Paradowski, Jan Błaszczuk, dr. n. med. Karolina Thum-Tyzo <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
16.40-17.00	WPŁYW OBCIĄŻENIA OPIEKĄ NA JAKOŚĆ ŻYCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB CHORYCH NA CHOROBY ALZHEIMERA dr Alina Deluga <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
17.00-17.20	STOSOWANIE MEDYCZYNY KOMPLEMENTARNEJ I ALTERNATYWNEJ PRZEZ OSOBY STARSZE. DONIESIENIA Z BADAŃ, SZANSE, ZAGROŻENIA mgr Joanna Ksińska-Koszałka <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>
17.20-17.40	PREFERENCJE SŁUCHACZY KRAKOWSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W ZAKRESIE PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ Dr Anna Kolasińska, mgr Joanna Sporek <i>Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie</i>
17.40-18.00	DYLEMATY MORALNE I ETYCZNE WOBEC SPRAWOWANIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NAD OSOBĄ STARSZĄ mgr Aleksander Herman <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>
18.00-18.20	KOREKTA SPOSOBU ODŻYWIANIA 67-LETNIEJ PACJENTKI Z OTYŁOŚCIĄ- STADIUM PRZYPADKU Z GABINETU DIETETYKA lic. Patrycja Gazda <i>Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie</i>

SESJA POSTEROWA

Postery będą prezentowane na naszych profilach na portalu Facebook
od 3 grudnia 2022

<https://www.facebook.com/utwlublin>

<https://www.facebook.com/gerontologiapolska>

Zapraszamy do zadawania pytań oraz komentowania.

Posiadanie konta nie jest wymagane.

-
- 1 ZABURZENIA SMAKU U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH**
lek. dent. Aleksandra Kędziora-Ciechańska, prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
-
- 2 PRZEWLEKŁE ZAPARCIE JAKO ISTOTNY PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ GERONTOLOGII**
lek. Krystian Ciechański
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
-
- 3 MENTAL HEALTH STABILITY OF THE ELDERLY DURING THE COVID PANDEMIC**
dr Natalia Kostruba
Lesya Ukrainka Volyn National University. Ukraina.
-
- 4 PROBLEM WIELOLEKOWOŚCI I POLIPRAGMAZJI W GERIATRII**
lic. Cimek Paulina
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
-
- 5 RELIGIJNOŚĆ I WYBRANE ZASOBY PODMIOTOWE A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI**
dr Anna Tychmanowicz¹, dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL²
¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ²Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
-
- 6 WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2 A ICH OCZEKIWANIA WOBEC LEKARZY I GOTOWOŚĆ DO REALIZOWANIA ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH**
dr Łucja Domańska, dr Ewa Zawadzka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
-
- 7 CZY ORGANIZACJA SEMANTYCZNA MATERIAŁU WERBALNEGO POMAGA W WYKONANIU ZADAŃ PAMIĘCIOWYCH?**
dr Ewa Zawadzka, dr Łucja Domańska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
-
- 8 PIELEGNOWANIE PACJENTA Z CUKRZYCĄ TYPU II PO PRZEBYTEJ INFEKCJI COVID-19**
dr n. med. Marta Jurkiewicz, mgr piel. Jolanta Karpińska-Ciuba,
mgr piel. Dagmara Podgórska-Kowalczyk, lic. piel. Andrzej Basza
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
-
- 9 NAJCZĘSTSZE CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ U OSÓB W WIEKU STARSZYM**
dr n. med. Maja Weremko-Fałdyga, dr n. med. Joanna Korniecka-Hopkała,
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

**10 SAMOOCENA I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA WŚRÓD PENSJONARIUSZY
DPS W LUBLINIE**

Aleksander Herman

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

**11 AKTYWNOŚĆ OSÓB STARSZYCH NA PRZYKŁADZIE
WIOSEK TEMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ**

dr Agata Kobyłka¹, dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni¹, mgr Natalia Korcz¹,
dr Ewa Bernacka²

¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ²Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

STRESZCZENIA PREZENTOWANYCH PRAC

SAMOOCENA I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA WŚRÓD PENSJONARIUSZY DPS W LUBLINIE

mgr Aleksander Herman

¹*Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, aleksanderherman@o2.pl*

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej znacznie częściej wykazują wielowymiarowe trudności w komunikowaniu się, które implikują istotny wpływ na relacje pomiędzy nimi a personelem medycznym i opiekuńczym. Trudności tego rodzaju mogą prowadzić do odczuwalnego zmniejszenia poczucia własnej wartości a tym samym zadowolenia z życia.

Głównym celem podjęcia badań było określenie w jakim stopniu u osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej występuje zależność pomiędzy samooceną a zadowoleniem z życia. W badaniu wzięło udział 60 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie Lublina. Osoby badane mieszkały w nich przez okres od pół roku do dwudziestu trzech lat. Do zbadania samooceny mieszkańców DPS zastosowano skalę samooceny Rosenberga w polskiej adaptacji Łaguny, natomiast do oceny zadowolenia z życia użyto skali SWLS – Skala Satysfakcji z Życia Dienera w polskiej adaptacji Juczyńskiego.

W badaniach uzyskano korelacje pomiędzy samooceną, a zadowoleniem z życia. Badania wykazały istotne korelacje między zmiennymi, co oznacza, że poczucie wartości w istotnym stopniu wiązało się z zadowoleniem z życia u osób przebywających w DPS. Im wyższe poczucie samooceny u przebywających w domach opieki tym wyższe zadowolenie z życia. Analiza zebranych wyników wskazuje, że zadowolenie pacjentów Lubelskich DPS określić można jako przeciętne (w skali od 1-6, średnio 3,29).

Słowa kluczowe: Samoocena, komunikacja, pomoc społeczna

DYLEMATY MORALNE I ETYCZNE WOBEC SPRAWOWANIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NAD OSOBĄ STARSZĄ

mgr Aleksander Herman

*¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej,
aleksanderherman@o2.pl*

Problematyka starości i starzenia się społeczeństwa staje się zagadnieniem niezwykle istotnym w przestrzeni publicznej. Wzrastający z roku na rok odsetek osób w wieku senioralnym i pojawiające się w związku z tym trudności w codziennym funkcjonowaniu seniorów wymagają konkretnych i celowych działań ze strony polityki społecznej państwa oraz znacznie większego zaangażowania najbliższej rodziny.

Celem podjętej tematyki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na moralne i etyczne dylematy wobec problemów wynikających z konieczności sprawowania opieki nad osobami starszymi. Przeprowadzone badania miały charakter mieszany: ilościowo-jakościowy, w celu dogłębniejszego poznania i zrozumienia zagadnienia. Dane zbierano z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu pogłębionego. Uczestnikami badania były osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi w najbliższym otoczeniu.

Uzyskane wyniki dostarczyły cennych informacji z których wynika, że czynności pielęgnacyjne nie sprawiają większych trudności dla osób je wykonujących, natomiast zdecydowanie ważnym zagadnieniem okazało się stres i psychiczne obciążenie opiekunów. W trakcie prowadzonych wywiadów wielokrotnie podkreślana była presja społeczna wobec członków rodziny osoby starszej i konieczności podjęcia się bezpośredniej opieki. Badani wskazywali na moralne i etyczne dylematy, które istotnie wpływały na ich biopsychospołeczne funkcjonowanie na co dzień. Brak wsparcia ze strony innych członków rodziny, niedostateczne działania instytucji pomocy społecznej są wyraźnym sygnałem, że w przyszłości może zabraknąć osób mogących podejmować się opieki nad bliskimi w wieku podeszłym. Przeprowadzone badania są częścią szeroko pojmowanego zagadnienia opieki długoterminowej nad osobą starszą i będą kontynuowane w różnych aspektach w przyszłości.

Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, moralność, osoba starsza, opiekun

ZABURZENIA SMAKU U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM

lek. dent. Aleksandra Kędziora-Ciechańska¹, prof. dr hab. n. med. Renata Chałas²

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkoła Doktorska, aleksandrakedziora1995@gmail.com

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej, renatachalas@umlub.pl

Celem pracy jest omówienie problemu występowania zaburzeń smaku u pacjentów w podeszłym wieku. Dokonano przeglądu bazy PubMed używając słów z Tezaurus Medical Subject Headings: aged, taste disorders z wyłączeniem słów COVID-19 i SARS-CoV-2. Zakres wyszukiwań obejmował okres 2005-2022.

Prawidłowo funkcjonujący zmysł smaku odgrywa znaczącą rolę w procesie spożywania posiłków. Umożliwia ocenę wartości odżywczych oraz bezpieczeństwo spożywanych posiłków, a także ma wpływ na jakość życia. Wykazano, iż dysfunkcja percepcji smaku jest zgłaszana częściej w starszej grupie wiekowej. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzenia w zakresie odczuwania smaku wynosi 17,3% u osób w wieku powyżej 40 lat. Percepcja smaku ulega znacznemu pogorszeniu z wiekiem. Wykazano, iż problem ten może dotyczyć do 60% osób w wieku powyżej 65 lat i 80% osób w wieku powyżej 80 lat i starszych, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Dysgeuzja to jakościowe zaburzenie charakteryzujące się zniekształceniem percepcji smaku. Ageuzja jest określana jako całkowita utrata smaku, natomiast hipogeuzja oznacza zmniejszoną percepcję bodźców smakowych. Na zdolność odczuwania smaku ma wpływ wiele czynników w tym między innymi proces starzenia się. Do czynników związanych ze starszym wiekiem oprócz określonych chorób ogólnoustrojowych i przyjmowaniem leków zalicza się m.in.: ubytki w uzębieniu, problemy z żuciem pokarmów a także użytkowanie protez zębowych. Nieprawidłowy poziom odżywienia osób starszych również może mieć odzwierciedlenie w zaburzonej percepcji smaku.

Percepcja smaku jest cechą indywidualną. Wczesne wykrycie zaburzeń smaku może być sygnałem rozwijającej się choroby ogólnoustrojowej. Dokładne badanie błony śluzowej jamy ustnej oraz znajomość zależności pomiędzy określonymi czynnikami a zaburzoną percepcją smaku pozwala na sprawną diagnozę, prawidłowe zakwalifikowanie pacjenta do terapii leczniczej, a także wdrożenie wczesniej profilaktyki, co będzie miało wpływ na wydłużenie oraz poprawę jakości życia pacjentów.

Słowa kluczowe: zaburzenia smaku, hipogeuzja, dysgeuzja, starzenie się, wiek podeszły

SIRTUINY-LEK NA DŁUGOWIECZNOŚĆ?

Alicja Bogdanowicz¹, Klaudia Wojtysiak²

Opiekun: dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra Genetyki Medycznej/Zakład Genetyki Klinicznej),
alicjabogdanowicz00@gmail.com

²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra Genetyki Medycznej/Zakład Genetyki Klinicznej),
klaudiawojtysiak83@gmail.com

Od czasu odkrycia sirtuin zainteresowanie tą rodziną deacetylaz zależnych od NAD zwiększyło się, udowadniając iż, sirtuiny są regulatorami długości życia. Ustalono, że regulują reakcje fizjologiczne na metabolizm oraz stres, czyli dwa kluczowe czynniki wpływające na proces starzenia. Kolejne badania związku między sirtuinami, metabolizmem, a także starzeniem wykazały, że aktywacja SIRT1 jest zarówno środkiem zapobiegawczym, jak i terapeutycznym przeciwko wielu zaburzeniom związanym z wiekiem, w tym cukrzycy typu 2 oraz chorobie Alzheimera. Aktywacja SIRT1 nie tylko wpływa na zapobieganie chorobom związanym z wiekiem, ale także w przedłużaniu zdrowia, a nawet długości życia.

SIRT1 głównie enzym jądrowy, może być również obecny w mitochondriach. Jest on istotnym mediatorem odpowiedzi fizjologicznych na ograniczenie kaloryczne (caloric restriction) u ssaków. Zostało to wykorzystane w badaniach nad starzeniem jako interwencja dietetyczna przeciwstarzeniowa, wykazująca ochronny wpływ na związane z wiekiem patologie zaburzeń metabolicznych oraz wydłużenie życia. Ponadto SIRT1 działa jako kluczowy regulator mechanizmów obronnych, a także przeżycia komórek w odpowiedzi na stres i promuje przeżycie komórek indukowane przez ograniczenie kaloryczne. Odkrycia te świadczą o tym, że manipulacja aktywnością SIRT1 naśladuje korzystny wpływ CR na zmniejszenie zaburzeń związanych z wiekiem i zwiększenie długowieczności u ssaków.

Trening fizyczny zwiększa poziom mRNA SIRT1 oraz ilość mtDNA, co wskazuje na nasiloną mitogenezę w większości obszarów mózgu, co może mieć potencjalne znaczenie poznawcze. Wydaje się, że SIRT1 wywiera ten korzystny wpływ przez koaktywator-1 α receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów (PGC-1 α). PGC-1 α jest kluczowym regulatorem biogenezy mitochondriów i metabolizmu energetycznego. PGC-1 α bierze również udział w obronie antyoksydacyjnej, na przykład poprzez regulację peroksydazy glutationowej. Upośledzona funkcja PGC-1 α może przyczyniać się do patogenezy chorób neurodegeneracyjnych czy chorób niedokrwiennych.

W komórkach β trzustki SIRT1 zwiększa wydzielanie insuliny stymulowane glukozą i poprawia tolerancję glukozy, przynajmniej częściowo, przez tłumienie ekspresji białka rozprzegającego 2 (UCP-2. UCP-2 działa jako transporter protonów, którego aktywność ma wpływ na rozprzeganie

łańcucha transportu elektronów i biosyntezę ATP. Tłumienie UCP-2 przez SIRT1 zwiększa produkcję ATP, symulując wydzielanie insuliny.

Konserwatywne szlaki starzenia są częścią patofizjologii wielu stanów oraz chorób związanych z wiekiem. Na przykład wielochorobowość, która jest postrzegana jako wieloukładowy, zaawansowany etap starzenia, a nie kumulacja niepowiązanych chorób. Ukierunkowanie na szlaki starzenia powinno zatem zapobiegać, bądź łagodzić wiele problemów klinicznych, a jednym z rozwiązań jest zastosowanie sirtuin, dzięki którym życie społeczeństwa ulegnie wydłużeniu.

Słowa kluczowe: Starzenie się, Sirtuiny, SIRT1, Długość życia, Zaburzenia związane z wiekiem

Piśmiennictwo:

Satoh A, Stein L, Imai S. The role of mammalian sirtuins in the regulation of metabolism, aging, and longevity. *Handb Exp Pharmacol.* 2011;206:125-62. doi: 10.1007/978-3-642-21631-2_7. PMID: 21879449; PMCID: PMC3745303.

Jęsko H, Wencel P, Strosznajder RP, Strosznajder JB. Sirtuins and Their Roles in Brain Aging and Neurodegenerative Disorders. *Neurochem Res.* 2017 Mar;42(3):876-890. doi: 10.1007/s11064-016-2110-y. Epub 2016 Nov 24. PMID: 27882448; PMCID: PMC5357501.

Verdin E. NAD⁺ in aging, metabolism, and neurodegeneration. *Science.* 2015 Dec 4;350(6265):1208-13. doi: 10.1126/science.aac4854. PMID: 26785480.

Wang CH, Wei YH. Roles of Mitochondrial Sirtuins in Mitochondrial Function, Redox Homeostasis, Insulin Resistance and Type 2 Diabetes. *Int J Mol Sci.* 2020 Jul 24;21(15):5266. doi: 10.3390/ijms21155266. PMID: 32722262; PMCID: PMC7432223.

Rovira-Llopis S, Apostolova N, Bañuls C, Muntané J, Rocha M, Victor VM. Mitochondria, the NLRP3 Inflammasome, and Sirtuins in Type 2 Diabetes: New Therapeutic Targets. *Antioxid Redox Signal.* 2018 Sep 10;29(8):749-791. doi: 10.1089/ars.2017.7313. Epub 2018 Jan 30. PMID: 29256638.

Kida Y, Goligorsky MS. Sirtuins, Cell Senescence, and Vascular Aging. *Can J Cardiol.* 2016 May;32(5):634-41. doi: 10.1016/j.cjca.2015.11.022. Epub 2015 Dec 8. PMID: 26948035; PMCID: PMC4848124.

Chen C, Zhou M, Ge Y, Wang X. SIRT1 i szlaki sygnałowe związane ze starzeniem. *Twórcza starzenia się mechów* 2020 kwiecień;187:111215. doi: 10.1016/j.mad.2020.111215. Epub 2020 19 lutego. PMID: 32084459.

Chang HC, Guarente L. SIRT1 i inne sirtuiny w metabolizmie. *Trendy Metab endokrynolu.* 2014 marzec;25(3):138-45. doi: 10.1016/j.tem.2013.12.001. Epub 2013 30 grudnia. PMID: 24388149; PMCID: PMC3943707.

Wątroba M, Dudek I, Skoda M, Stangret A, Rzodkiewicz P, Szukiewicz D. Sirtuiny, epigenetyka i długowieczność. *Aging Res Rev.* 2017 Listopad;40:11-19. doi: 10.1016/j.arr.2017.08.001. Epub 5 sierpnia 2017. PMID: 28789901.

Lee SH, Lee JH, Lee HY, Min KJ. Sygnalizacja sirtuiny w starzeniu się i starzeniu komórkowym. *Przedstawiciel BMB* 2019 styczeń;52(1):24-34. doi: 10.5483/BMBRep.2019.52.1.290. PMID: 30526767; Identyfikator PMC: PMC6386230.

WPLYW OBCIĄŻENIA OPIEKĄ NA JAKOŚĆ ŻYCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA

Alina Deluga¹, Grzegorz Józef Nowicki¹, Katarzyna Markowska², Barbara Ślusarska¹

1. Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Choroba Alzheimera (ang. *Alzheimer's disease*, AD) jest najczęstszą przyczyną otępienia na świecie. Najnowsze dane wskazują, że do 2050 roku częstość występowania demencji podwoi się w Europie i potroi na całym świecie [1]. Należy zauważyć, że AD odpowiada za 60-70% przypadków demencji, przez co, staje się jednym z głównych problemów w dziedzinie zdrowia publicznego i neurologii [2]. W Polsce 92% osób z AD przebywa w domu rodzinnym, a opieka nad chorym spoczywa najczęściej na rodzinie [3]. Zajmowanie się chorym pociąga za sobą bardzo poważne obciążenie psychiczne, fizyczne i finansowe dla opiekunów, którzy sprawują nad nim opiekę [4]. Wśród głównych czynników wpływających na stres opiekunów można wymienić samotność, nastrój depresyjny, brak właściwego przygotowania opiekuna, niedostateczne wsparcie ze strony instytucji i jednostek powołanych do opieki nad chorym z AD oraz niewystarczającą wiedzę na temat choroby [5]. Wymienione czynniki obniżają jakość życia opiekuna i zwiększają jego obciążenie w różnych obszarach świadczonej opieki [6].

Celem pracy była ocena wpływu obciążenia opieką na jakość życia opiekunów nieformalnych osób chorych na Alzheimera.

Badaniem objęto grupę 102 opiekunów nieformalnych osób chorych na Alzheimera. Badania prowadzono od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano dwa standaryzowane kwestionariusze: COPE Indeks i WHOQOL-Bref (wersja skrócona). COPE Indeks służy do rozpoznawania potrzeb opiekunów i podkreśla subiektywną ocenę opiekuna dotyczącą jego sytuacji i okoliczności sprawowania opieki. Narzędzie to, składa się z 15 pytań zamkniętych na które respondent udziela odpowiedzi w czterostopniowej skali Likerta (od zawsze do nigdy) oraz 1 pytania otwartego. Zawiera także trzy podskale, które badają: Negatywny Wpływ Opieki (NWO), Pozytywny Wpływ Opieki (PWO) oraz Jakość udzielonego Wsparcia (JW). Kwestionariusz WHOQOL-Bref, przeznaczony jest do oceny jakości życia osób zdrowych i chorych w czterech dziedzinach: fizycznej, psychologicznej, relacji społecznych i środowiska. Za każde pytanie ankietowany może uzyskać od 1 do 5 punktów. Narzędzie składa się z 26 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego.

W większości badaną grupę stanowiły kobiety (64,71%; n = 66). Wiek badanych opiekunów wahał się od 43 do 68 lat (M = 53,7; SD = 6,3). Większość badanych opiekunów nieformalnych pozostawało w związkach (75,49%; n = 77) oraz pracowało w pełnym wymiarze godzinowym (58,83%; n = 60). Ocenę obciążenia opieką opiekunów nieformalnych osób chorych na chorobę Alzheimera wykonano na podstawie skali COPE Index. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że w subskali NWO (im wyższy wynik tym gorsza ocena w subskali) średnia uzyskana wartość wynosi 14,79 ($\pm 3,43$). W subskali PWO (im wyższy wynik tym lepsza ocena w subskali) wartość średnia w badanej grupie wynosiła 11,59 ($\pm 2,2$). W subskali JW (im wyższy wynik tym lepsza ocena w subskali) uzyskana wartość średnia punktów wynosiła 9,81 ($\pm 2,32$). Wyższe wartości uzyskane w subskali NWO a niższe w subskali PWO oraz wynik uzyskany w subskali JW, mieszczący się w przedziale niskich wyników wskazują, że opiekunowie nieformalni osób chorych na chorobę Alzheimera negatywnie odbierają fakt, iż muszą opiekować się osobą z tą jednostką chorobowa, a jakość wsparcia otrzymywanego w ich opinii jest niska. Średni poziom jakości życia opiekunów nieformalnych w grupie badanej wyniósł 3,53 (SD=0,69). Uzyskane wyniki w poszczególnych domenach jakości życia pozwalają stwierdzić, że domeną najwyżej ocenianą w badanej grupie opiekunów nieformalnych osób chorych na Alzheimera była domena relacji społecznych (M = 65,7; SD = 19,7) rozumiana jako związki osobiste, wsparcie społeczne, i aktywność seksualna. Na kolejnym miejscu znalazła się dziedzina psychologiczna (M = 65,15; SD = 13,62) czyli wygląd zewnętrzny, pozytywne i negatywne uczucia, samoocena, duchowość, religijność, wiara osobista, myślenie, uczenie się i koncentracja. Trzecia w hierarchii oceny była dziedzina fizyczna (M = 62,29; SD = 15,22) czyli czynności życia codziennego, zależność od leków i leczenia, energia i zmęczenie, mobilność, ból i dyskomfort, wypoczynek i sen oraz zdolność do pracy. Na ostatnim miejscu uplasowała się domena środowiskowa (M = 60,3; SD = 17,94) czyli, zasoby finansowe, wolność, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, zdrowie i opieka zdrowotna (dostępność i jakość), środowisko domowe, możliwość zdobywania nowych informacji i umiejętności, możliwość i uczestniczenie w rekreacji i wypoczynku, środowisko fizyczne (zanieczyszczenie, hałas, ruch uliczny, klimat) oraz transport. Analiza korelacji jakości życia w poszczególnych domenach z wynikami podskal obciążenia opieką wg COPE Index wykazała istotne statystycznie korelacje. Zaobserwowano, że lepszej ocenie jakości życia (we wszystkich analizowanych domenach) odpowiada niższa ocena w subskali Negatywny Wpływ Opieki, czyli mniejsze spostrzeżenie przez opiekuna nieformalnego negatywnych skutków opieki nad osobą chorą na Alzheimera. Ponadto zaobserwowano, że wraz ze wzrostem odczuć o pozytywnych wartościach opieki rośnie wartość jakości życia w subskalach wymienionych powyżej oraz że wraz z postrzeganiem lepszego wsparcia w opiece nad osobą chorą na Alzheimera (Jakość Wsparcia) rośnie ocena jakości życia nieformalnych opiekunów osób chorych na Alzheimera.

Obciążenie związane z opieką nad osobą z AD istotnie wpływa na jakość życia opiekunów nieformalnych i jest związane ze zmiennymi socjodemograficznymi. W opinii opiekunów jakość wsparcia otrzymywanego w opiece nad osobą z AD jest niska. Opiekunowie nieformalni oceniają swoją jakość życia jako dobrą.

W związku ze wzrostem populacji osób starszych z AD w Polsce, rodzi się większa potrzeba wprowadzenia dodatkowych szkoleń dla opiekunów nieformalnych z umiejętności korzystania z nowych technologii tj. Internet czy telemedycyna, które miałyby na celu dostarczanie dla nich wsparcia psychoedukacyjnego i emocjonalnego. Dodatkowe wsparcie społeczne w opiece powinny stanowić działania wolontariackie pozyskiwane w ramach współpracy z samorządami lokalnymi oraz związkami wyznaniowymi.

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, obciążenie opieką, jakość życia opiekuna

Piśmiennictwo:

- Scheltens P, De Strooper B, Kivipelto M, Holstege H, Chételat G, Teunissen CE, Cummings J, van der Flier WM. Alzheimer's disease. *Lancet*. 2021;397(10284):1577-1590.
- Koca E, Taşkapılıoğlu Ö, Bakar M. Caregiver burden in different stages of Alzheimer's disease. *Noro Psikiyatr Ars*. 2017;54(1):82-86.
- Szluz B. Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera. *Annales UMCS*. 2017;30(4): 147-157.
- Kamiya M, Sakurai T, Ogama N, Maki Y, Toba K. Factors associated with increased caregivers' burden in several cognitive stages of Alzheimer's disease. *Geriatr Gerontol Int*. 2014;14(Suppl 2):45-55.
- Zeng F, Xie WT, Wang YJ, Luo HB, Shi XQ, Zou HQ, Zeng YQ, Li YF, Zhang SR, Lian Y. General public perceptions and attitudes toward Alzheimer's disease from five cities in China. *J Alzheimers Dis*. 2015;43(2):511-518.
- Rachel W, Jabłoński M, Datka W, Zięba A. Jakość życia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera. *Psychogeriatrya Pol*. 2014;11(3): 67-78.

PREFERENCJE SŁUCHACZY KRAKOWSKICH UNIwersYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W ZAKRESIE PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Dr Anna Kolasińska¹, mgr Joanna Sporek²

¹ *Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych, anna.kolasinska@up.krakow.pl*

² *Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych, jsporek@yp.pl*

Od kilkunastu lat obserwuje się na świecie postępujący proces starzenia się społeczeństw i choć ludność poszczególnych regionów świata starzeje się w różnym stopniu, to widać, że proces ten szczególnie postępuje w krajach europejskich, w tym także w Polsce. Zmiany spowodowane tym procesem wymuszają konieczność głębszego poznania potrzeb, preferencji, a także ograniczeń osób w podeszłym wieku. Coraz częściej bowiem polscy seniorzy przełamując stereotyp osób biernych i schorowanych włączają się czynnie życie społeczne, kulturalne a nawet polityczne. Wśród seniorów zwiększa się także zainteresowanie czynnym wypoczynkiem i turystyką. Szeroki dostęp do różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych gwarantują organizacje mające na celu wspieranie idei aktywnego starzenia się. Należą do nich m.in. uniwersytety trzeciego wieku (UTW), które prężnie działają w wielu miastach w Polsce angażując seniorów na wielu płaszczyznach aktywności, a także dbają o ich samorozwój i nabywanie nowych kompetencji. Mając na uwadze fakt, iż seniorzy stanowią wyjątkową grupę wśród turystów zasadniczym wydaje się poznanie ich oczekiwań i preferencji w zakresie organizacji podróży turystycznych.

W pracy postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie preferencje w zakresie organizacji podróży przejawiają seniorzy? 2. W jakich celach podróżują? 3. Jakie mają oczekiwania w stosunku do bazy noclegowej? 3. Na jakie bariery w podejmowaniu aktywności turystycznej wskazują seniorzy?

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, stosując technikę ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, którego konstrukcja poprzedzona została wnikliwą analizą literatury przedmiotu. Ankietę w formie papierowej przeprowadzono wśród słuchaczy trzech krakowskich uniwersytetów trzeciego wieku (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Papieskiego) w 2020 r.

Uzyskane wyniki prowadzonych badań pokazują, że słuchacze UTW najczęściej podróżują po Polsce, a przyświecają im głównie cele wypoczynkowo-turystyczne. Porównywalny odsetek seniorów (32%) podróżuje samodzielnie, co z biurem podróży. Wybierają raczej hotele o niższym standardzie. Jako główne bariery w podejmowaniu aktywności seniorzy wskazują brak funduszy

i ograniczenia zdrowotne. Warto jednak zaznaczyć, że słuchacze UTW wyróżniają się na tle polskich seniorów ogólną aktywnością i zaangażowaniem w różnego rodzaju działalność, dlatego też wyników tych nie należy odnosić do ogółu populacji osób starszych. Grupa seniorów słuchaczy UTW, staje się segmentem o dużym potencjale turystycznym, cechuje ją bowiem dużo większa aktywność turystyczna niż grupę wszystkich seniorów w Polsce. Dlatego też, istotne wydaje się, aby preferencje seniorów dotyczące zakwaterowania, współtowarzyszy podróży, środka transportu czy też głównego celu wyjazdu były brane pod uwagę przez organizatorów turystyki, zwłaszcza tych specjalizujących się w turystyce „srebrnych głów”. Niemniej ważne pozostaje niwelowanie barier, zwłaszcza tych finansowych. Odpowiednią polityką socjalną ukierunkowaną na seniorów z pewnością uczyniłby turystykę bardziej dostępną. Zasadne wydaje się również rozszerzenie tej problematyki badawczej na inne grupy seniorów, zrzeszone w innych organizacjach lub funkcjonujące w mniejszych miejscowościach.

Słowa kluczowe: senior, uniwersytet trzeciego wieku, turystyka seniorów,

SENIORZY W REKLAMACH I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH A KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU STAROŚCI I OSÓB STARSZYCH W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, anna.trzcionka-wieczorek@us.edu.pl

Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na przemiany demograficzne, jakie mają miejsce w krajach rozwijających się, w tym także w Polsce oraz istotę kształtowania pozytywnych postaw wobec seniorów i starości w polskim społeczeństwie. Starzenie się Polaków to poważny proces demograficzny i społeczny. Należy pamiętać o tym, że czas emerytury nie musi wiązać się z ponoszeniem kolejnych strat, ale może być równie dobry jak wcześniejsze okresy życia. Aby starość była aktywna, zdrowa, pełna kontaktów społecznych, w tym międzypokoleniowych, ważne jest budowanie od najmłodszych lat umiejętności prowadzenia aktywnego, zdrowego stylu życia oraz pozytywnego stosunku do ludzi, w tym do seniorów. Ten pozytywny obraz starości i osób w podeszłym wieku może być kształtowany także podczas oglądania telewizji. Autorka, analizuje treści wybranych reklam i programów telewizyjnych oraz prezentowany w nich wizerunek seniorów. Dalej zwraca uwagę na rolę mass mediów we współczesnym świecie – opisuje znaczenie i miejsce telewizji w życiu współczesnego człowieka, wymienia wady codziennego oglądania programów telewizyjnych oraz korzyści wynikające z rozsądnego korzystania z mediów. Dalszą część wystąpienia stanowi refleksja na temat stereotypowego postrzegania seniorów oraz istoty kształtowania w społeczeństwie pozytywnych postaw wobec osób w wieku emerytalnym oraz stylu i jakości życia w wieku emerytalnym. Autorka podkreśla, iż niwelowanie negatywnych stereotypów w tym zakresie powinno być realizowane od najmłodszych lat życia człowieka, już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Biorąc pod uwagę siłę opiniotwórczą mass mediów, można przypuszczać, że kształtowanie postaw może być wzmacniane poprzez wizerunek seniorów prezentowany w reklamach i programach telewizyjnych. Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie obrazu seniorów propagowanego w mediach – telewizji. Zastosowana analiza dokumentów ma na celu rozpoznanie ich wyglądu, sposobu bycia, stylu życia, relacji społecznych oraz sytuacji ekonomicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że seniorzy coraz częściej nie są przedstawiani w mediach w sposób stereotypowy. Z przeprowadzonych analiz wybranych spotów reklamowych oraz programów państwowej telewizji wynika, iż przedstawieni w nich seniorzy to osoby uśmiechnięte, zadbane, aktywne, towarzyskie, mające i realizujące swoje zainteresowania i pasje, aktywne zawodowo, sprawne intelektualnie i fizycznie, czyli tacy sami,

jak reprezentanci pozostałych grup wiekowych. Poza tym telewizja prezentuje integrację międzypokoleniową, która oparta jest na możliwościach wspólnego spędzania czasu, zaś wzajemne kontakty przeniknięte są życzliwością i wzajemnym szacunkiem.

Słowa kluczowe: -

MIESZKANIA WSPOMAGANE SZANSĄ NA NIEZALEŻNE ŻYCIE OSÓB STARSZYCH

Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska

Uniwersytet Opolski, Katedra Pedagogiki Społecznej, awk@uni.opole.pl

Celem wystąpienia jest wskazanie na konieczność tworzenia w społecznościach lokalnych mieszkań wspomaganych, które pozwalają osobom starszym na godne i aktywne życie. Mieszkania wspomagane są jednym z elementów odchodzenia w politykach społecznych państw od instytucjonalnej opieki totalnej na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pomocy społecznej. Pojawienie się w przestrzeni społecznej wielu propozycji wsparcia osób niesamodzielnych, w tym starszych w pomocy w usamodzielnianiu się, stanowi ogromny krok naprzód w kształtowaniu prawidłowej polityki społecznej każdego państwa. Jedną z takich propozycji są mieszkania wspomagane tworzone w ramach polityki deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej dostrzegły konieczność odchodzenia od instytucjonalnych form wsparcia i opieki na rzecz opieki bardziej zindywidualizowanej, celowanej i realizowanej poprzez lokalne samorządy.

Potrzeba odchodzenia od instytucjonalnych form wsparcia na rzecz deinstytucjonalizacji nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji szybko postępujących zmian w strukturach demograficznych krajów UE, w tym Polski. Prognozowany, gwałtowny wzrost liczby osób starszych oznacza powiększenie grupy osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. A to kreuje nowe wyzwania i trudności związane z zaspokajaniem potrzeb seniorów, przy coraz powszechniejszym braku możliwości ich zaspokojenia przez rodzinę. W tej sytuacji jednym z najważniejszych wyzwań polityki społecznej jest dbałość o rozwój i upowszechnienie systemów, które zapewnią będą różnorodne sposoby pomagania - we współpracy z rodziną i najbliższym otoczeniem. Z pewnością jednym z najbardziej optymalnych rozwiązań jest odchodzenie od instytucjonalnych form opieki i wsparcia na rzecz deinstytucjonalizacji systemu. Taki kierunek zmian w polityce społecznej państwa ma swoje podstawy w zapisach prawnych, które Polska zawarła jako kraj członkowski UE. Konieczność odchodzenia od totalnej opieki instytucjonalnej ma także swoje głębokie uzasadnienie psychologiczne i antropologiczne, a proces deinstytucjonalizacji winien uwzględniać dorobek nauk społecznych. Proces deinstytucjonalizacji jest współcześnie jednym z wiodących czynników rozwoju usług społecznych. Źródła deinstytucjonalizacji posiadają zarówno wymiar aksjologiczny, polityczny, deontologiczny – szczególnie w profesjach społecznych, a także indywidualny (psychologiczny) związany z subiektywnym doświadczaniem świata przez osoby korzystające ze wsparcia w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Perspektywa aksjologiczna to przede wszystkim odniesienie się do podstawowych wartości systemów ochrony

praw i wolności człowieka, a także do etyki zawodowej wybranych kategorii – w przypadku osób starszych, mowa głównie o zawodzie lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego, terapeuty, fizjoterapeuty. Ratyfikacja wielu aktów prawnych narzuca konieczność dbania przez państwo o osoby starsze, przestrzegania ich godności i wolności, w tym ich prawa do wolności wyboru i samostanowienia. Spośród wielu aktów prawnych należy wymienić:

1. Art.1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, będący najważniejszym odniesieniem wszystkich systemów praw i wolności, który mówi, że „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”.
2. Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w której Artykuł 1 potwierdza, że „godność człowieka jest nienaruszalna, musi być szanowana i chroniona”.
3. Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w tym Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która w artykule 25. potwierdza, że osoby starsze mają prawo do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.
4. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, gdzie w art. 19 czytamy – „nakłada na państwa – strony obowiązek podjęcia skutecznych i odpowiednich środków w celu umożliwienia życia osobom z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej”.
5. Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną (Revised European Social Charter).
6. Europejską kartę praw i obowiązków osób starszych potrzebujących opieki długoterminowej.
7. Rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego o dostępie do praw osób niepełnosprawnych oraz ich pełnej i aktywnej partycypacji w życiu społecznym.
8. Katalog praw podstawowych ludzi starych.

Wymienione akty prawne odwołują się głównie do kategorii godności, która jest istotą procesu deinstytucjonalizacji. Prawo do godnego życia osobom starszym zapewni niezależne życie. To z kolei jest będzie możliwe dzięki wspieraniu i opiece osób starszych m. in. poprzez umożliwienie im pobytu w mieszkaniach wspomaganych. Istotą tego rozwiązania jest wspieranie seniorów w aktywnym uczestnictwie w życiu społeczności lokalnych z zachowaniem ich zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji co do miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Mieszkania wspomagane są jednym z przykładów deinstytucjonalizacji systemu pomocy społecznej, które pozwalają zapełnić lukę między opieką w placówce całodobowej a pomocą udzielaną w miejscu zamieszkania. Jest to znana - choć rzadko stosowana w Polsce - forma wsparcia, dzięki której specyficzne usługi społeczne dla osób starszych mogą być świadczone w ich środowisku lokalnym, przy wsparciu specjalistów,

zawodowych opiekunów, oraz aktywnym współdziałaniu samych seniorów, ich rodziny i najbliższego otoczenia.

Słowa kluczowe: deinstytucjonalizacja, mieszkania wspomagane, system pomocy społecznej

BANKI CZASU – POTENCJAŁ SPOŁECZNY I SYSTEM WSPARCIA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

**Dr hab. n. ozdr. Barbara Ślusarska¹, prof. ucz., mgr piel. Aneta Jędrzejewska²,
dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki¹**

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego

e-mail: barbaraslusarska@umlub.pl; grzegorznowicki@umlub.pl

²Studenckie Kolo Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, e-mail: anetajdrzejewska@umlub.pl

Demograficzne starzenie się społeczeństwa to problem o wymiarze globalnym. Do 2030 r. odsetek osób w wieku powyżej 65 lat wzrośnie w krajach uprzemysłowionych z obecnych 15% do 22%. Jeszcze większego tempa nabierze przyrost liczby osób powyżej 80 r.ż.. U osób w wieku podeszłym poza niezwykle istotnym spadkiem sprawności funkcjonalnej, bardzo ważnymi problemami stają się też zaburzenia poznawcze (demencja, majaczenie), depresja, zaburzenia równowagi i upadki, nietrzymanie moczu i kału, odleżyny i owrzodzenia, zaburzenia wzroku i słuchu, zespoły jatrogenne, wielochorobowość i wielolekowość.

Wzrost odsetka seniorów w społeczeństwie stawia nowe zadania nie tylko przed systemem opieki zdrowotnej, ale także wskazuje na potrzebę integracji działań w samorządach lokalnych we współpracy z wieloma instytucjami oraz społecznością lokalną.

Promowanie innowacyjnych rozwiązań systemowych „Banki Czasu” w poszukiwaniu najlepszych możliwości wpierania osób starszych dostosowanych do ich potrzeb w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem progresji demograficznego starzenia się społeczeństwa.

Kraje Unii Europejskiej różnią się podejściem do świadczenia opieki gerontologicznej i geriatrycznej. Kraje UE najbardziej rozwiniętą opieką nad seniorami to: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Belgia, Holandia, Norwegia, Dania i Irlandia. Kraje te mają największą liczbę geriatrów, a ich struktury opieki zdrowotnej obejmują dobrze zorganizowaną ambulatoryjną, szpitalną i geriatryczną rehabilitację opieką. Z kolei w Polsce, Bułgarii i Estonii geriatryka jest zaniedbana i niedoceniana.

Obecny system opieki geriatrycznej w Polsce obejmuje całodobowe oddziały geriatryczne, dzienne oddziały geriatryczne, i opieki ambulatoryjnej, w tym opieki domowej. System jest nieefektywny. Brak geriatrów i gerontologów, generalnie praktyków z kompetencjami terapii i opieki, brak procedur farmakologicznych oraz znaczny niedobór funkcjonalnych infrastruktur

wspierających potrzeby osób starszych w ich środowisku życia, to problem coraz bardziej nasilony i dostrzegalny.

Bank Czasu to instytucja samopomocowa, która pośredniczy w bezpłatnej wymianie usług pomiędzy jej członkami. Sama idea banków czasu sięga roku 1980, kiedy Edgar Cahn, amerykański prawnik i socjolog, stworzył określenie „Timedollars”.

Zasady funkcjonowania banków czasu są proste: każdy uczestnik deklaruje, jakie usługi może świadczyć na rzecz innych. Osoby koordynujące pracę banku prowadzą rejestr członków i kierują potrzebujących pomocy do tych, którzy zadeklarowali gotowość świadczenia usługi danego typu. Usługi są odnotowywane: kiedy pomagamy innym, nasze konto zapełnia się godzinami (jedyną walutą, jakiej używa się w rozliczeniach banków czasu), które możemy później wykorzystać, gdy będziemy potrzebowali pomocy. Trzeba zaznaczyć, że wymiana usług w ramach banków czasu nie musi mieć charakteru relacji bezpośredniej - za godziny "zarobione" na pomocy jednej osobie możemy "kupić" potrzebną nam pomoc od kogoś innego, kto należy do systemu. Oprócz zdobywania godzin, uczestniczące osoby, zwłaszcza te przyzwyczajone bardziej do bycia odbiorcami w innych częściach swojego życia, mogą potencjalnie zyskać pewność siebie oraz zwiększyć zaangażowanie w życie społeczne.

W Polsce idea ta została zaadaptowana początkowo w formie tzw. LETS (Local Exchange Trading Systems), czyli lokalnych walut opartych na dobrowolnej wymianie usług. W latach 90. w kilku miastach Polski jej popularyzacji podjęły się różne grupy osób. Usługi wymieniane w polskich bankach czasu są bardzo zróżnicowane: od pieczenia ciast, nauki języków (w tym Braille'a) i gry na instrumentach (np. na klawirze), przez doradztwo kredytowe i pomoc w pisaniu pism urzędowych, naprawę samochodów i opiekę nad dziećmi, aż po masaż twarzy czy grę w kanastę. Wartościową usługą może być także pomoc informatyka, osoby znającej się na naprawie samochodów czy "złotej rączki".

Banki Czasu wykorzystywane są w organizacji ruchu samopomocy i inicjatywy społecznej wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystują kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. W Polsce znajduje się wiele instytucji wchodzących ze sobą we współpracę w ramach Banku Czasu w zakresie wsparcia osób starszych i/lub niesamodzielnych, są to np.:

- Uniwersytety Trzeciego Wieku;
- Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów;
- Miejskie Domy Kultury;
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego;
- MOPS

- Lokalne Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
- portale społecznościowe zrzeszające aktywne, poszukujące nowych doświadczeń osoby.

Doświadczenia w innych krajach

W niektórych krajach zachodnich banki czasu dostają wsparcie instytucjonalne ze strony np. samorządów, które rozumieją, że pieniądze wydane na samoorganizację lokalnych społeczności mogą być efektywnym sposobem na rozwiązanie wielu problemów.

W innych krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Szwajcaria Japonii, koncepcja Banku Czasu jest ukierunkowana na systemowe rozwiązania opieki nad osobami starszymi. Jest to system bankowy, w ramach którego emerytowani wolontariusze „deponują” przepracowane godziny, opiekując się osobami starszymi, tym samym gromadzą kapitał na przyszłą opiekę dla siebie lub członka rodziny.

Koncepcja Banku Czasu w zakresie rozwoju wsparcia opieki nad osobami starszymi zyskuje coraz większe znaczenie i wymaga koncentracji współdziałania wielu instytucji i środków.

Doświadczenia w wielu krajach wskazują, że sprawne działanie Banków Czasu na szeroką skalę angażuje koszty administracyjne, potrzebuje wsparcia finansowego oraz promocji takiej działalności.

Wdrażanie koncepcji rozwoju, wymaga pakietów informacyjnych o łatwym dostępie i wiarygodnych treściach w tym strony internetowej i aplikacji, które tworzą podstawową platformę dla użytkowników nie tylko do wymiany usługi, ale także zwiększają promocję tej koncepcji w opinii publicznej.

Idea Banków Czasu w małych społecznościach lokalnych może być realizowana z inicjatywy różnych organizacji i instytucji oraz tworzyć system wsparcia dla seniorów, a jednocześnie budować wkład do korzystania z takiej pomocy jeśli zostały tam zgromadzone jednostki czasu opieki wypracowane we wcześniejszym okresie czasu.

Słowa kluczowe (kursywa): bank czasu, system wsparcia społecznego, opieka nad seniorem

Piśmiennictwo:

Szczerbińska K, Pietryka A. Rozwój geriatry w krajach europejskich – historia i zasoby (część 1 Gerontol Pol 2008; 16: 61-73.

Barcikowska M, Członkowska A, Derejczyk J, Garyelewicz T, Gębska-Kuczerowska A, Herczyńska G, Sikiewicz-Jarosz H, Józwiak A, Naruszewicz M, Opala G, Parnowski T, Pawińska-Proniewska M, Radzikowska M, Rajska-Neuman A, Rószkiewicz M, Ryglewicz D, Wieczorowska-Tobis K, Witkowska B, Zdrojewski T. Problemy zdrowia publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski. Raport. Postep Psych Neurol 2006; 15: 203-11.

Local-Exchange-Trading-Systems (LETS) Obywatel 2005, 4(24).
https://www.natcapsolutions.org/LASER/LASER_Local-Exchange-Trading-Systems.pdf

Ng TCK, Yim NTS, Fong BYF. Time Banking for Elderly in Hong Kong: Current Practice and Challenges 1 Asia Pacific Journal of Health Management 2020; 15(2):i375. DOI:10.24083/apjhm.v15i2.375.

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W WYBRANEJ GRUPIE OSÓB PO 60 R.Ż.

mgr Daria Krzywicka¹, dr Agnieszka Bartoszek², dr Katarzyna Kocka²

¹ *Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, barbara.slusarska@umlub.pl*

² *Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, agnieszka.bartoszek@umlub.pl*

Próba zdiagnozowania sposobów radzenia sobie ze stresem osób po 60 roku życia

Stres pojawia się u każdego człowieka, bez względu na wiek. Zmiany zachodzące w życiu seniorów zmuszają ich do adaptacji i radzenia sobie w nowej sytuacji. Utrata wartości najbardziej cenionych wśród seniorów może powodować negatywne emocje oraz prowadzić do nadmiernego zamartwiania się o swoją przyszłość. Długotrwałe narażenie na stres może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia seniorów oraz ich satysfakcję z życia. Sposoby radzenia sobie ze stresem mają istotne znaczenie, gdyż decydują o przystosowaniu się seniorów do zaistniałej, trudnej sytuacji. Takimi sytuacjami wywołującymi silne emocje wśród seniorów są: śmierć bliskiej osoby, samotność i osamotnienie, pogorszenie sprawności funkcjonalnej zmniejszenia kontaktów z innymi, nadmiar czasu wolnego.

Badania zostały przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego w okresie lutego i marca 2018 roku w grupie 110 seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano technikę ankiety oraz użyto wystandaryzowanych narzędzi badawczych: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Skala stresu Holmesa i Rahe'a – Social Readjustment Rating Scale (SRRS) oraz autorski kwestionariusz ankiety.

Największym źródłem stresu dla osób badanych była postępująca choroba przewlekła (25,5%), utrata współmałżonka (24,5%) oraz samotność (19,1%). Wśród sposobów radzenia sobie ze stresem najczęściej wskazywane było modlenie się (64,5%), pójście na spacer (40,9%), czytanie (36,4%), rozmowa z rodziną przyjaciółmi (34,5%), angażowanie się w praktyki religijne (30,0%). Średnia wartość uzyskana w Kwestionariuszu SRRS wynosiła $168,9 \pm 101,0$.

W przypadku 49,1% badanych nie ma ryzyka zachorowania na poważną chorobę w ciągu najbliższych dwóch lat, natomiast u 19,1% ryzyko wynosi 37%, u 20 % badanych ryzyko zachorowania wynosi 51%, a u 11,8% wynosi 79%. Największe ryzyko zachorowania dotyczyło osób z wykształceniem wyższym, mieszkających na wsi i osób mieszkających z rodziną. Wiodącym stylem radzenia sobie ze stresem w wybranej grupie badanych jest styl

skoncentrowany na emocjach (M=49,3), następnie styl skoncentrowany na zadaniu (M=46,4), oraz na unikaniu (M=36).

Wnioski:

1. Najtrudniejszymi sytuacjami będącymi źródłem stresu w życiu osoby starszej są postępująca choroba przewlekła, utrata współmałżonka oraz samotność.
2. Do najczęstszych sposobów radzenia sobie ze stresem w grupie seniorów należy modlitwa, spacer, czytanie oraz rozmowa z rodziną/przyjaciółmi.
3. Prawdopodobieństwo rozwoju choroby w ciągu kolejnych dwóch lat wśród osób starszych wg skali stresu Holmesa i Rahe'a dotyczy około połowy badanych i zależy od wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz zamieszkiwania z rodziną.
4. Najczęstszym stylem radzenia sobie ze stresem w wybranej grupie badanych jest styl skoncentrowany na emocjach. Style radzenia sobie ze stresem zależą od płci, wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, mieszkania z rodziną oraz występowania problemów ze snem.

Słowa kluczowe: osoby starsze, stres, radzenie sobie w trudnych sytuacjach

SEN, SPANIE I SNY W WIEKU DOJRZAŁYM

Dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS ¹

¹*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, e-mail: ewa.szepietowska@mail.umcs.pl*

Referat o charakterze przeglądowym dotyczy jednego z częściej zgłaszanych przez osoby w wieku senioralnym problemów tj. – zaburzeń snu (spania). Celem wystąpienia jest charakterystyka architektury snu i spania w wieku dojrzałym, najczęstszych przejawów złej ilości i jakości snu (tzw. nieorganicznych i organicznych zaburzeń snu tj. bezsenność – insomnia, hipersomnia, koszmary sennie, bezdech senny, zespół niespokojnych nóg i innych wg ICD-10 i DSM-4), wskazanie najczęstszych przyczyn tych problemów oraz czynników sprzyjających (m.in. schorzeń somatycznych i otępiennych). W wystąpieniu omówione zostaną również związane z wiekiem zmiany śnienia (tematy, możliwość przypominania treści snów, nasycenie emocjonalne snów). W związku z faktem, iż ponad połowa osób dorosłych podaje, iż ma trudności z zasypianiem i spaniem – zwrócono uwagę na kwestię higieny snu a więc czynników istotnych dla dobrej jakości snu. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, iż zaburzenia snu stanowią przyczynę rozwoju problemów emocjonalnych oraz poznawczych także u osób sprawnych kognitywnie, i wymagają szczególnej uwagi w kontekście opieki psychologicznej i medycznej. Zwrócono także uwagę na brak systematycznych polskich badań z tego obszaru.

Słowa kluczowe (kursywa): wiek dojrzały, sen, organiczne i nieorganiczne zaburzenia snu, higiena snu.

CZY ORGANIZACJA SEMANTYCZNA MATERIAŁU WERBALNEGO POMAGA W WYKONANIU ZADAŃ PAMIĘCIOWYCH?

dr Ewa Zawadzka¹, dr Łucja Domańska¹

¹Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Psychologii

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, ewa.zawadzka@mail.umcs.pl, lucja.domanska@mail.umcs.pl

W toku życia człowieka realizacja zadań pamięciowych może aktywizować różne sposoby poznawczego radzenia sobie w zależności od stawianych wymagań. Mierzenie się z tymi zadaniami wiąże się ze stosowaniem strategii o różnym stopniu intencjonalności i różnym wpływie na wypracowany efekt końcowy podejmowanej aktywności. Semantyczne sposoby organizacji materiału werbalnego odwołujące się do głębszych poziomów przetwarzania są rozważane jako przyczyniające się do większej trwałości opracowywanego materiału. Celem przeprowadzonych badań było oszacowanie wpływu semantycznego grupowania materiału werbalnego na zależność między kondycją kliniczną badanych osób a skutecznością wykonywania zadań werbalnych. Przebadano 38 pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu oraz 46 osób bez rozpoznań neurologicznych. Semantyczną organizację materiału werbalnego oceniano na podstawie wykonania Kalifornijskiego Testu Ucznienia się Językowego oraz zadania semantycznej płynności werbalnej. Grupowanie semantyczne okazało się pełnić rolę mediatora w relacji między kondycją kliniczną a efektywnością realizacji zadań poznawczych. Stosowanie grupowania semantycznego może być czynnikiem wspomagającym efektywność wykonania zadań werbalnych.

Słowa kluczowe: semantyczne grupowanie, płynność werbalna, pamięć werbalna

PREPARATY POCHODZENIA ROŚLINNEGO W ZAPOBIEGANIU CHOROBYM OTEPIENNYM U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH

Filip Pastuszuk¹ Anna Bogdańska², mgr Barbara Bogdańska³

*¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu;
email: filippastuszuk@interia.pl*

*²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk
Medycznych; e-mail annabogdanska@gmail.com*

*³Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny; Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu; e-mail barbarabogdanska@gmail.com*

Od wieku zioła zajmowały bardzo ważne miejsce w katalogu leków oraz substancji zapobiegających chorobom, są one wręcz podwaliną dzisiejszej farmakologii. W ostatnich czasach zioła ponownie znacznie zyskują na popularności. Są wykorzystywane w zapobieganiu i leczeniu wielu różnych jednostek chorobowych lokalizujących się w praktycznie w całym organizmie człowieka. Między innymi wpływają korzystnie na układ nerwowy człowieka, poprawiają koncentrację, zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób otępiennych oraz częściowo znoszą ich objawy.

Demencja to stan chorobowy, w którym następuje postępujące upośledzenie funkcji intelektualnych. Osoba z demencją może doświadczać problemów z pamięcią, powolnym myśleniem i problemami behawioralnymi. U osób między 60 a 65 rokiem życia otępienie dotyka około 1%, a w grupie osób powyżej 85 roku życia około 10-35% osób ze specyficznymi cechami otępienia. Przypuszcza się, że na różne formy demencji cierpi około pół miliona Polaków, a połowa z nich to pacjenci z chorobą Alzheimera. Pierwsze objawy otępienia są często nie charakterystyczne i można je łatwo przeoczyć, ponieważ choroba ta, jest chorobą postępującą, a jej objawy zazwyczaj stopniowo wzmagają się w miarę biegu czasu. Na początku pacjenci – choć mają już łagodne zaburzenia – funkcjonują normalnie w życiu codziennym, stan ten nie budzi niepokoju ani ich, ani ich otoczenia. Jednym z pierwszych objawów choroby jest defekt pamięci krótkotrwałej, które może objawiać się, gdy pacjent powtarza kilkakrotnie te same pytanie pomimo uzyskania satysfakcjonującej go odpowiedzi. Łagodna demencja objawia się zapominaniem o umówionych wizytach czy chowaniem rzeczy osobistych. Zmniejsza się też umiejętność zapamiętywania nowych informacji, a chorzy zapominają o swoich słowach. Chociaż pamięć uległa pogorszeniu, pacjenci w tym stadium choroby zazwyczaj prawidłowo reagują na bodźce z otoczenia. Z czasem pacjenci ci tracą zainteresowanie i popadają w apatię.

W kolejnych etapach choroby pacjenci przestają rozpoznawać bliskich i znajome miejsca, mają trudności z doborem słów, liczeniem i pisanem. W demencji pojawiają się problemy behawioralne w postaci nadmiernej impulsywności, na przemian z apatią i stopniowym wycofywaniem się z życia społecznego. Pacjenci łatwo się zniechęcają, mogą popłakać, drażnić i stać się niestabilni emocjonalnie. W zaawansowanym stadium choroby pacjenci nie są w stanie poradzić sobie z codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, mycie, gotowanie i zwykle wymagają stałej opieki.

Bakopa, różaniec, imbir oraz propolis mogłyby być pomocne w zwalczaniu niektórych objawów chorób z zaburzeniami pamięci, nastroju czy koncentracji oraz mogą stanowić cenny dodatek do już stosowanych, uznanych sposobów leczenia. Rośliny jak i niektóre inne substancje pochodzenia naturalnego mają duży potencjał w zwalczaniu skutków chorób otępiennych. W medycynie ludowej zastosowanie roślin w celu poprawy zdolności poznawczych znane jest od wielu lat, zaś fitochemia i farmakognozja wciąż poszukują nowych gatunków i substancji o korzystnym działaniu na funkcjonowanie mózgu. Ważną kwestią jest fakt, że leki syntetyczne w obecnej chwili nie rozwiązują wszystkich problemów, więc uzasadnione wydaje się być poszukiwanie środków alternatywnych oraz uzupełniających terapię. Do roślin nootropowych należą min. bakopa (*Bakopa monniera* L.), różeniec (*Rhodiola* spp.), imbir (*Zingiber officinale* L.), a także substancja wytwarzana przez pszczoły z rodzaju *Apis* - propolis. Preparaty te są znane ludzkości od lat, ale dopiero w ostatnim czasie zwrócono uwagę na ich nootropowe właściwości. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na duży potencjał w ich stosowaniu różnego rodzaju chorobach przebiegających z otępieniem i zaburzeniami kojarzenia, pamięci, skupienia czy nastroju.

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wybranych substancji pochodzenia naturalnego o działaniu nootropowym, które mogą mieć znaczenie w terapii łagodzącej objawy oraz zapobieganiu zaostrzeniu czy rozwojowi chorób otępiennych.

Słowa kluczowe: neurodegeneracja; demencja; fitoterapia

KOREKTA SPOSOBU ODŻYWIANIA 67- LETNIEJ PACJENTKI Z OTYŁOŚCIĄ- STUDIUM PRZYPADKU Z GABINETU DIETETYKA

lic. Patrycja Gazda, lic. Paulina Adasik, dr inż. Justyna Libera

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Żywności
Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii*

Otyłość jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w skali światowej. Starzenie się społeczeństwa, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób otyłych, ma wpływ na zwiększenie zachorowalności populacji na choroby cywilizacyjne. Leczenie dietetyczne otyłości wydaje się być skutecznym narzędziem w profilaktyce, ale też terapii nadciśnienia, miażdżycy, cukrzycy itp. Stan odżywienia seniorów odgrywa kluczową rolę w jakości ich życia, dlatego też ważna jest odpowiednia dietoprofilaktyka.

Celem pracy była korekta sposobu odżywiania 67-letniej pacjentki z otyłością brzuszną, a także zaplanowanie dla niej indywidualnej interwencji dietetycznej mającej na celu redukcję nadmiernej masy ciała.

Kobieta z otyłością (BMI 31 kg/m²) otrzymała kompleksowe wsparcie dietetyczne, obejmujące korektę dotychczasowego sposobu odżywiania, zindywidualizowane zalecenia żywieniowe dla diety redukcyjnej oraz badania składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wykonywane przy użyciu analizatora SECA mBCA515. Konsultacje dietetyczne trwały od maja do sierpnia 2022 r. i odbywały się w poradni dietetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Stwierdzono, że czteromiesięczna współpraca z dietetykiem wpłynęła korzystnie poprawę nawyków żywieniowych oraz redukcję masy ciała pacjentki (spadek o 3,3 kg) oraz zmiany w składzie ciała, w szczególności zmniejszenie o 0,24 kg masy tłuszczowej i względne utrzymanie masy mięśniowej (-0,8 kg).

Interwencje dietetyczne u seniorów z otyłością są niezwykle ważne i przyczyniają się do zmiany nawyków żywieniowych i poprawy parametrów antropometrycznych ciała.

Słowa kluczowe: -

STOSOWANIE MEDYCYNY KOMPLEMENTARNEJ I ALTERNATYWNEJ PRZEZ OSOBY STARSZE. DONIESIENIA Z BADAŃ, SZANSE, ZAGROŻENIA

mgr Joanna Ksińska-Koszalka

*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii,
Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, joannaksieska-koszalka@o2.pl*

Medycyna komplementarna i alternatywna (*complementary and alternative medicine – CAM*) współcześnie przeżywa swój rozkwit. Mimo licznych kontrowersji związanych ze stosowaniem tego rodzaju metod, a także pomimo prężnego rozwoju medycyny akademickiej, nowoczesnych technologii i farmakoterapii, liczba osób, które sięgają po niekonwencjonalne metody terapii wciąż rośnie. Popularność CAM wśród osób w wieku późnej dorosłości jest szczególnie wysoka, co pokazują badania przeprowadzone w wielu krajach świata. Celem wystąpienia jest przedstawienie przeglądu badań empirycznych związanych z korzystaniem z CAM przez osoby starsze, wraz z uwarunkowaniami tego zjawiska. Przedstawione będą czynniki o charakterze socjodemograficznym, poznawczym, osobowościowym, społecznym itp., które mają znaczenie w kształtowaniu się pozytywnych postaw wobec CAM.

Jak już wcześniej wspomniano, stosowanie CAM, zwłaszcza w grupach ryzyka, jaką są seniorzy, niesie ze sobą liczne kontrowersje. Korzystanie z tych terapii może bowiem wiązać się ze skutkami ubocznymi i tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub życia. Z drugiej zaś strony, stosowanie CAM może przynieść wiele korzyści w postaci poprawy zdrowia i samopoczucia. W tym kontekście kolejnym celem przedstawionej pracy będzie omówienie psychologicznych aspektów związanych z bilansem szans i zagrożeń związanych ze stosowaniem CAM przez osoby starsze. Szczególna uwaga ukierunkowana będzie na rolę psychologa w zespole terapeutycznym oraz wskazanie na potencjał CAM we wzmacnianiu relacji lekarz-pacjent oraz kształtowaniu umiejętności zdrowotnych pacjenta.

Słowa kluczowe: medycyna komplementarna i alternatywna, późna dorosłość, relacja lekarz-pacjent, umiejętności zdrowotne

GRZYBICA JAMY USTNEJ U PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU

Autorzy: Karol Paradowski¹, Jan Błaszczyk¹, dr. n. med. Karolina Thum-Tyzo²

¹*Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*

²*Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*

Jama ustna jest zróżnicowanym środowiskiem, w obrębie którego żyje wiele gatunków grzybów, wirusów oraz bakterii. Wiek, czynniki ogólne i miejscowe mogą prowadzić do zaburzenia równowagi mikrobioty jamy ustnej, dlatego też osoby starsze są szczególnie narażone na rozwój zakażeń grzybiczych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej.

Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego zakażeń grzybiczych oraz ich wpływu na zdrowie jamy ustnej u pacjentów w podeszłym wieku.

W celu analizy problemu badawczego przeszukano internetowe bazy danych takie jak: Pubmed, Google Scholar i inne oraz zanalizowano dokumentację pacjentów zgłaszających się ze zmianami grzybiczymi.

Do czynników predysponujących sprzyjających wystąpieniu zakażeń grzybiczych w obrębie jamy ustnej oprócz starszego wieku należą m.in. choroby metaboliczne, niedożywienie, stany upośledzenia odporności, antybiotykoterapia, niedostateczne wydzielanie śliny, stosowanie uzupełnień protetycznych.

Rozpoznanie opiera się na wywiadzie, badaniu klinicznym oraz mykologicznym. W diagnostyce należy pamiętać o różnicowaniu grzybicy jamy ustnej ze zmianami alergicznymi, leukoplakią i liszajem płaskim.

Istnieje mocny związek pomiędzy występowaniem grzybicy wśród osób w podeszłym wieku, a stanem ogólnym i stylem życia pacjenta.

Szczegółowy wywiad lekarski dotyczący chorób ogólnych pacjenta, badanie jamy ustnej, zwrócenie szczególnej uwagi na stan uzupełnień protetycznych oraz ich higienę podczas regularnych wizyt w gabinecie stomatologicznym są skutecznym sposobem profilaktyki grzybicy w jamie ustnej.

Słowa kluczowe (kursywa): grzybica, starszy wiek, jama ustna

CHARAKTERYSTYKA RELACJI ROMANTYCZNYCH W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI - ROLA MIŁOŚCI W ŻYCIU SENIORÓW

mgr Kinga Gałuszka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kiingagaluszka13@gmail.com

Okres późnej dorosłości cechuje się szeregiem zmian w sferze społecznej, psychologicznej oraz biologicznej, z którymi związane jest pojawienie się nowych zadań charakterystycznych dla tego czasu rozwojowego. Wraz ze zmianą sytuacji zawodowej, przeobrażeniem się systemu rodzinnego oraz koniecznością dostosowania się do zmiany pełnionych ról, seniorzy stają przed różnymi wyzwaniami. W literaturze przedmiotu podkreśla się rolę wsparcia społecznego w adaptacji do pojawiających się zmian, ale też w odniesieniu do poczucia dobrostanu i poziomu jakości życia (Rafa, Czyżowska, 2020). W czasie późnej dorosłości partner stanowi szczególnie ważne źródło wsparcia. Jest to związane z teorią społeczno-emocjonalnej selektywności, zgodnie z którą wraz z wiekiem ludzie ograniczają liczbę kontaktów społecznych, wzmacniając jednocześnie więzi z niewielką liczbą osób (Kaleta, Jaśkiewicz, 2007). Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki relacji romantycznych w czasie późnej dorosłości oraz uwypuklenie jej znaczenia w życiu seniorów.

Przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu, na podstawie którego podjęto próbę opisu relacji romantycznych seniorów. Skoncentrowano się zarówno na wieloletnich związkach, rozpoczętych przed okresem późnej dorosłości, jak i na nowych relacjach.

Na podstawie opracowania można wywnioskować, że seniorzy doświadczają zjawiska “drugiego miesiąca miodowego”, które jest związane ze wzrostem satysfakcji z relacji oraz zmianami w jej jakości. Badania wskazują, że nawet 60% małżeństw deklaruje wzrost zadowolenia ze związku po przejściu na emeryturę jednego z partnerów (Vinick, Ekerdt, za: Kaleta, Jaśkiewicz, 2007). Miłość romantyczna jest równie ważna oraz możliwa w okresie późnej dorosłości, co na wcześniejszych etapach rozwoju (Wang, Nguyen, 2010). Co więcej, bliska relacja oraz utrzymująca się aktywność seksualna sprzyjają zdrowiu psychicznemu oraz fizycznemu, a także poczuciu własnej wartości (Guan, 2004). Należy wspomnieć, że na czas późnej dorosłości przypada kryzys związany ze śmiercią partnera życiowego. Stanowi to poważne źródło stresu, pociągające za sobą często konieczność zmiany codziennego funkcjonowania oraz uporania się ze stratą i żałobą. Doświadczenie wdowieństwa jest również związane z wchodzeniem w nowe relacje romantyczne, które mają swoją specyficzną charakterystykę związaną z wiekiem partnerów. Relacje romantyczne zarówno te, z którymi wkracza się w etap późnej dorosłości, jak i te, które są w tym czasie budowane stanowią szczególnie istotne zagadnienie. Jest tak ze względu na ich rolę w poczuciu dobrostanu oraz zdrowiu seniorów. Poruszanie problematyki

miłości romantycznej w okresie późnej dorosłości nie jest tak częste, jak na innych etapach rozwoju człowieka (por. Rodziejczak, 2021). W społeczeństwie obecne są stereotypy, zgodnie z którymi osoby starsze postrzegane są jako osoby pozbawione potrzeb seksualnych i możliwości przeżywania namiętności czy intymności (Kaiser, 2009, za: Kurpisz, Mak, Nitsch, Tyburski, Kastrau, 2015). Taka narracja może negatywnie rzutować na obraz siebie seniorów, a także sprzyjać rezygnacji z realizacji własnych potrzeb, co jest związane z ryzykiem obniżenia się dobrostanu i spadkiem jakości życia.

Słowa kluczowe: relacje romantyczne, miłość romantyczna, późna dorosłość.

JAK PRZECIWSTRZENIOWE BIAŁKO KLOTHO WPŁYWA NA ROZWÓJ I PRZEBIEG PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK?

Klaudia Wojtysiak¹, Alicja Bogdanowicz²

Opiekun: dr hab. n. med. Paulina Gil-Kulik

¹ *Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra Genetyki Medycznej/Zakład Genetyki Klinicznej),
klaudiawojtysiak83@gmail.com*

² *Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra Genetyki Medycznej/Zakład Genetyki Klinicznej),
alicjabogdanowicz00@gmail.com*

Przewlekła choroba nerek (PChN) to choroba ogólnoustrojowa, do której dochodzi w wyniku zmiany funkcji lub struktury nerek. Objawia się m.in. białkomoczem, krwimoczem czy podwyższonym ciśnieniem krwi. Częściej obserwuje się ją u osób powyżej 60. roku życia, u których już fizjologicznie dochodzi do starzenia się tych narządów, co może stać się czynnikiem sprzyjającym rozwojowi choroby. Diagnostyka PChN opiera się na postawie odchylenia od prawidłowego funkcjonowania nerek, które utrzymują się przez co najmniej 3 miesiące. W oparciu o stopień uszkodzenia czynnościowego i strukturalnego oraz wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR) wyróżniono pięć faz, dzięki którym można ocenić zaawansowanie choroby u danego pacjenta.

Niektóre badania wskazują istotną korelację między rozwojem przewlekłej choroby nerek a przeciwstarzeniowym białkiem Klotho. Białko to zostało odkryte w 1997 roku, kiedy spostrzeżono, że myszy z wyciszeniem kodującego go genu wykazują zespół przedwczesnego starzenia się, dochodziło u nich do chorób sercowo-naczyniowych oraz zwapnienia naczyń. Ze względu na swoje działanie w organizmie zostało nazwane na cześć jednej z mitologicznych bogiń losu, która przędła nić ludzkiego żywota - Klotho. Jego gen ulega ekspresji głównie w kanalikach dystalnych nerek oraz w komórkach nabłonka spłotu naczyńiówkowego komór mózgu, a w dodatku w nerce można go zauważyć w dwóch formach – związanej z błoną oraz wydzielniczej.

Klotho jest koreceptorem FGF23, przez co w dużej mierze wpływa na homeostazę mineralną poprzez regulację stężenia fosforanów, aktywnej formy witaminy D3 oraz parathormonu. W przypadku kiedy dochodzi do uszkodzenia nerek, dochodzi do kumulacji fosforanów w organizmie, wzrostu syntezy FGF23 oraz spadku białka Klotho. Podwyższony poziom FGF23 dodatkowo hamuje syntezę kalcytriolu, czego wynikiem jest wzrost stężenia parathormonu. Taki profil endokrynologiczny sprzyja chorobom sercowo-naczyniowym, problemom związanym z układem kostnym czy powstawaniu niedokrwistości.

Zauważono, że poziom Klotho w surowicy zaczyna spadać w początkowych fazach przewlekłej choroby nerek (≤ 2), poprzedzając wzrost FGF23, PTH i fosforanów. Dodatkowo oznaczenia tego białka w moczu były jeszcze bardziej czułe i jego spadek nastąpił już u osób w 1 stadium choroby. Te dane wskazują, że być może mógłby się on stać wczesnym markerem diagnostycznym. Co ciekawe, prowadzone są również badania na zwierzętach mające na celu podawanie egzogenego Klotho. Sugerują one, że taka terapia osłabia zwłóknienie nerek oraz zwapnienia naczyń i mogłaby stać się nową strategią leczenia PChN.

Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, białko Klotho, FGF23

Piśmiennictwo:

Dërmaku-Sopjani M, Kolgeci S, Abazi S, Sopjani M. Significance of the anti-aging protein Klotho. *Mol Membr Biol.* 2013 Dec;30(8):369-85.

Lu X, Hu MC. Klotho/FGF23 Axis in Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease. *Kidney Dis (Basel).* 2017 Jul;3(1):15-23.

Małyszko, Jolanta. Białko Klotho a przewlekła choroba nerek. In: *Renal Disease and Transplantation Forum.* 2009. p. 69-73.

Chudek, Jerzy; Wikarek, Tomasz; Więcek, Andrzej. Epidemia przewlekłej choroby nerek w populacji osób w podeszłym wieku jako nakładanie się procesu fizjologicznego starzenia i nabytych uszkodzeń nerek. In: *Renal Disease and Transplantation Forum.* 2013. p. 1-8.

Neyra JA, Hu MC. Potential application of klotho in human chronic kidney disease. *Bone.* 2017 Jul;100:41-49.

Zajac, Magdalena; Rybi-Szumińska, Agnieszka; Wasilewska, Anna. Rola fgf23 i białka klotho w patogenezie nadciśnienia tętniczego fgf23 and klotho protein—the role in the pathogenesis of hypertension. *Wiad Lek,* 2015, 68.1: 65-68.

Hu MC, Kuro-o M, Moe OW. Renal and extrarenal actions of Klotho. *Semin Nephrol.* 2013 Mar;33(2):118-29.

Buchanan S, Combet E, Stenvinkel P, Shiels PG. Klotho, Aging, and the Failing Kidney. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2020 Aug 27;11:560.

Panizo S, Martínez-Arias L, Alonso-Montes C, Cannata P, Martín-Carro B, Fernández-Martín JL, Naves-Díaz M, Carrillo-López N, Cannata-Andía JB. Fibrosis in Chronic Kidney Disease: Pathogenesis and Consequences. *Int J Mol Sci.* 2021 Jan 2;22(1):408.

Xu Y, Peng H, Ke B. α -klotho and anemia in patients with chronic kidney disease patients: A new perspective. *Exp Ther Med.* 2017 Dec;14(6):5691-5695.

Zou D, Wu W, He Y, Ma S, Gao J. The role of klotho in chronic kidney disease. *BMC Nephrol.* 2018 Oct 22;19(1):285.

Hu MC, Kuro-o M, Moe OW. Klotho and chronic kidney disease. *Contrib Nephrol.* 2013;180:47-63.

Gupta M, Orozco G, Rao M, Gedaly R, Malluche HH, Neyra JA. The Role of Alterations in Alpha-Klotho and FGF-23 in Kidney Transplantation and Kidney Donation. *Front Med (Lausanne).* 2022 May 6;9:803016.

PRZEWLEKŁE ZAPARCIE JAKO ISTOTNY PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ GERONTOLOGII

Lek. Krystian Ciechański

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkoła Doktorska, Katedra i Zakład Toksykologii Krystian54321@gmail.com

Omówienie problemu przewlekłych zaparć u seniorów wraz z rekomendowanym postępowaniem terapeutycznym. Przegląd piśmiennictwa naukowego z bazy PubMed oraz zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Przewlekłe zaparcia są powszechnym istotnym problemem zdrowotnym, na które choruje około 14% światowej populacji. Głównie dotyczą osób w wieku podeszłym. Często wiążą się z odczuwaniem bólu oraz istotnie pogarszają jakość życia pacjenta. Można wyróżnić zaparcia pierwotne i wtórne. Diagnoza powinna być stawiana na podstawie przyjętych kryteriów. Wśród seniorów istotne jest wykluczenie objawów alarmowych mogących sugerować przyczynę organiczną zaparć. Badania dodatkowe powinny być wykonywane w przypadku nieskuteczności terapii początkowej. Leczenie obejmuje identyfikację i eliminację wtórnych przyczyn zaparć, modyfikację stylu życia oraz leczenie farmakologiczne. Lekami pierwszego wyboru są środki osmotycznie czynne i środki stymulujące perystaltykę jelita grubego. Rola probiotyków jest nieudowodniona.

Uregulowanie rytmu wypróżnień istotnie zwiększa komfort oraz poprawia jakość życia pacjentów w wieku podeszłym.

Słowa kluczowe: zaparcie, środki przeczyszczające

ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH - OKIEM DIETETYKA GERIATRYCZNEGO

dr inż. Justyna Libera

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Żywności
Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii*

Starzenie się człowieka jest zjawiskiem naturalnym, powszechnym i nieodwracalnym, ale jego przebieg może być modyfikowany. Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy poziomem odżywienia organizmu a jakością i długością życia. Należy podkreślić, że w procesie starzenia dochodzi do szeregu zmian, w tym związanych z zapotrzebowaniem na niektóre składniki odżywcze. Obniżeniu ulega też podstawowa przemiana materii oraz dobowe zapotrzebowanie energetyczne. Dochodzi do redukcji masy mięśniowej i beztłuszczowej masy ciała, przy jednoczesnym zwiększeniu się udziału tkanki tłuszczowej, a to prowadzi do rozwoju otyłości, często otyłości sarkopenicznej. Problemy żywieniowe seniorów mogą prowadzić także do wystąpienia zespołu słabości, niedożywienia oraz sarkopenii. Może być to wynikiem występowania trudności w przygotowywaniu posiłków, problemów z przełykaniem, braków w uzębieniu, utraty apetytu, zmian demencyjnych lub problemów natury społecznej.

Aby uniknąć szeregu konsekwencji zdrowotnych związanych z nieprawidłową masą ciała i wielochorobowością, warto skorzystać z pomocy zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzi m.in. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz dietetyk geriatryczny. Ten ostatni, pomoże w dobraniu odpowiedniej strategii w żywieniu seniora, co wpłynie pozytywnie na długość i jakość życia pacjenta geriatrycznego. Jest to osoba, która doskonale zna zmiany fizjologiczne oraz patologiczne zachodzące w dojrzałym organizmie, a także potrafi dobrać celowaną dietoterapię, skierowaną indywidualnie.

Słowa kluczowe: -

GENY WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻENIE POZIOMU PROCESÓW POZNAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z WIEKIEM

**dr n. med. Lidia Kotuła^{1,3}, lek. Magdalena Mroczek², lek. Dominika Szczęśniak³,
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk³, prof. dr hab. n. med.
Janusz Kocki¹**

¹ *Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej, genetyka1@gmail.com*

² *Center for Cardiovascular Genetics & Gene Diagnostics, Foundation for People With Rare Diseases,*

8952 Schlieren-Zurich, Switzerland

³ *Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Genetyki*

Praca przedstawia rolę genów związanych z obniżeniem procesów poznawczych centralnego układu nerwowego związanych z wiekiem.

Mózg człowieka jak cały organizm podlega procesowi starzenia. Proces ten polega nie tylko na zmianach morfologicznych takich jak np. zmniejszanie masy mózgowia czy zmiany składu metali w jądrach podstawy ale też zmianach fizjologicznych (zmniejszenie plastyczności mózgu).

Słowa kluczowe: starzenie, geny, genetyka, złogi

**WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO PACJENTÓW
Z CUKRZYCĄ TYPU 2 A ICH OCZEKIWANIA WOBEC LEKARZY I GOTOWOŚĆ
DO REALIZOWANIA ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH**

dr Łucja Domańska¹, dr Ewa Zawadzka¹

¹*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii,
lucja.domanska@mail.umcs.pl, ewa.zawadzka@mail.umcs.pl*

Rozpoznanie cukrzycy stawia przed pacjentem szereg wymagań związanych z koniecznością dokonania trwałych, istotnych zmian w dotychczasowym stylu życia, zachowania systematyczności leczenia i regularnej, wieloletniej kontroli stanu zdrowia. Założono, że doświadczane stany emocjonalne mają znaczenie dla podejmowania działań prozdrowotnych i angażowania się w proces leczenia. Celem podjętych badań było określenie wzajemnych relacji między stanem emocjonalnym chorych z różnym czasem od rozpoznania cukrzycy typu 2 a ich oczekiwaniami wobec lekarzy oraz stopniem zaangażowania w proces leczenia i podejmowania aktywności prozdrowotnej. Przebadano 99 osób z cukrzycą typu 2 o krótkim i długim czasie od rozpoznania. Zastosowano Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI; Wrześniewski, Sosnowski i Matusik, 2002), Skalę Akceptacji Choroby (AIS; Felton, Revenson, Hinrichsen; adaptacja Juczyński, 2001), Skalę Kontroli Emocji (CECS; Watson, Greer; adaptacja Juczyński, 2001), Skalę Ekspresji Gniewu (SEG; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2001), Listę Oczekiwań Pacjenta (PRF; Salmon, Quine, adaptacja Juczyński, 2001) oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ; Juczyński, 2001). Rezultaty badań wykazały, że nasilenie lęku wiąże się ze wzrostem oczekiwań wobec lekarza niezależnie od czasu, jaki upłynął od postawienia diagnozy. U osób długo chorujących wyższe subiektywne poczucie niezadowolenia wiąże się z większą gotowością do podejmowania praktyk prozdrowotnych, niemniej jednak doświadczany przez chorych wyższy poziom lęku nie sprzyja takiej gotowości.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, lęk, zachowania prozdrowotne, wsparcie emocjonalne

NAJCZĘSTSZE CHOROBY BŁONY ŚLIZOWEJ JAMY USTNEJ U OSÓB W WIEKU STARSZYM

**dr n. med. Maja Weremko-Fałdyga, dr n. med. Joanna Korniecka-Hopkała, prof.
dr hab. n. med. Renata Chałas**

*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Katedra i Zakład Medycyny Jamy Ustnej,
oral.medicine@umlub.pl*

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na choroby błony śluzowej jamy ustnej, z którymi najczęściej osoby w wieku starszym zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego. Wraz z wiekiem u pacjentów częściej obserwujemy występowanie chorób dotyczących obszaru jamy ustnej. Proces starzenia się organizmu człowieka sprzyja pojawianiu się chorób ogólnoustrojowych, nowotworowych oraz zaburzeń układu immunologicznego, co manifestuje się również w obszarze jamy ustnej. Ogromne znaczenie ma także wielolekowość czyli polipragmazja.

Najczęstszymi problemami zdrowotnymi dotyczącymi błony śluzowej jamy ustnej osób w wieku podeszłym, zgłaszających się do gabinetu stomatologicznego Katedry są suchość w jamie ustnej, grzybice oraz nowotwory. Z obserwacji własnych wynika, iż lekarz dentysta jest często pierwszą osobą, która może rozpoznać chorobę pacjenta i wskazać dalsze możliwości postępowania.

Wczesne wykrycie zmian chorobowych, odpowiednio dobrane leczenie, częste wizyty kontrolne oraz zrozumienie potrzeb pacjenta seniora znacznie podnoszą komfort jego funkcjonowania.

Słowa kluczowe: pacjenci w starszym wieku, jama ustna, choroby błony śluzowej jamy ustnej

**POMYŚLNE STARZENIE SIĘ OSÓB Z DŁUGOTRWAŁĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ – PROPOZYCJA PROJEKTU
BADAWCZEGO**

dr n. społ. Marlena Duda

*Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Metodologii Nauk
Pedagogicznych, marlena.duda@mail.umcs.pl*

Późna dorosłość jest naturalnym etapem życia każdego człowieka i jak każdy okres rozwojowy ma swoją dynamikę i specyfikę. Nie jest i nie może być traktowany jako gorszy na tle dzieciństwa czy młodości. Jak każdy ma swoje zadania, cele i funkcję. To co tak naprawdę wyróżnia starość to jej długość, ponieważ okres ten może być najdłuższym ze wszystkich faz rozwojowych człowieka. Postrzeganie go jedynie przez pryzmat pogarszających się funkcji poznawczych i fizycznych jest krzywdzące i nie przedstawia całego spektrum aktywności jakich można się podejmować będąc osobą w „jesieni życia”. Czas ten może okazać się szczęśliwym jeżeli umiejętnie się do niego przygotujemy i zgodnie z własnymi wartościami, planami i celami, wykorzystamy.

Celem pracy jest prezentacja projektu badawczego, który koncentruje się na ustaleniu uwarunkowań procesu pomyślnego starzenia się osób, szczególnie doświadczających ograniczeń ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność ruchową. Ponadto zaakcentowano potrzebę rozwoju badań nad omawianym zagadnieniem w nawiązaniu do zastosowań praktycznych. W projekcie zaplanowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz narzędzie badawcze składające się z wybranych narzędzi badawczych oraz metryczki do zebrania danych socjodemograficznych. W podjętych badaniach zaplanowano wykorzystanie następujących narzędzi badawczych: Kwestionariusz IPA (Impact on Participation and Autonomy Questionnaire) – narzędzie służące do badania charakteru uczestnictwa osób w życiu codziennym oraz ich poczucie autonomii; Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego, której celem jest zbadanie spostrzeganego dostępnosci sieci wsparcia oraz ocena, które ze źródeł osoba badana uznaje za najbardziej przydatne i wartościowe; Skala Temporalnej Satysfakcji z Życia pozwalająca określić poziom satysfakcji z perspektywy temporalnej – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; Kwestionariusz COPE ustalający preferencje badanych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Kwestionariusz 3D-WS do badania mądrości życiowej oraz Kwestionariusz Zadań Rozwojowych odnoszący się do różnych obszarów adaptacji do

późnego wieku i realizacji zadań rozwojowych typowych dla okresu senioralnego. Planowane badania są dobrowolne i w pełni anonimowe.

Realizacja zaprezentowanego projektu badań w zamierzeniu ma pozwolić na lepsze zrozumienie procesu starzenia się ludzi, szczególnie dotkniętych chorobą bądź niepełnosprawnością. Wyniki z przeprowadzonych badań mogą okazać się przydatne zarówno dla osób pracujących z seniorami, jak i bliskich czy samych zainteresowanych. Na ich podstawie przewiduje się opracowanie wniosków do pracy praktycznej akcentującej pozytywne aspekty funkcjonowania osób starszych a także poprzez szeroko pojętą edukację zmianę postaw wobec starości.

Słowa kluczowe: pomyślne starzenie się, uczestnictwo, niepełnosprawność, zdrowie, zasoby

MECHANIZM „URZĄDZANIA SIĘ W ŻYCIU”, CZYLI STRATEGIE RADZENIA SOBIE NA STAROŚĆ – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

Dr hab. Monika

*Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii Struktur, Procesów
Społecznych i Pracy Socjalnej mdadamczyk@kul.pl*

Celem referatu jest zaprezentowanie preferowanych przez Polaków sposobów organizowania sobie życia na starość, w kontekście wprowadzonego przez Michaela Foucaulta pojęcia urządzania się w życiu. Strategie organizowania sobie życia w starości to temat szeroki, obejmujący aspekty materialno-ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. W swoim podstawowym znaczeniu odnoszą się przede wszystkim do codziennych czynności, takich jak opieka osobista i poruszanie się, a także do ról społecznych, takich jak relacje interpersonalne i relaks. Mimo że ograniczenia uczestnictwa w normalnym starzeniu się są powszechnie znane, niewiele badań poświęcono planowanym strategiom organizacji życia w starości stosowanym w celu złagodzenia ograniczeń i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, które może być konsekwencją zakłócenia uczestnictwa w życiu społecznym. Celem niniejszej pracy jest zbadanie związków pomiędzy zmiennymi społeczno-demograficznymi, takimi jak wiek i płeć, a preferowanymi strategiami organizacji starości. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego (wywiady bezpośrednie) z wykorzystaniem techniki kwestionariusza wywiadu wspomaganego komputerowo. Wywiady CAPI (Computer Assisted Personal Interview) przeprowadzono w domach respondentów na ogólnopolskiej losowej próbie gospodarstw domowych - 1006 osób w wieku 15 lat i więcej. Ramę doboru próby stanowił PESEL. W celu identyfikacji strategii radzenia sobie w starości wprowadzono oryginalną skalę. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą nieparametrycznego współczynnika korelacji tau-kendall, mając na uwadze ocenę związku pomiędzy zmiennymi społeczno-demograficznymi, takimi jak wiek i płeć, a strategiami organizacji życia w starości. Wyniki: Niezależnie od wieku respondenta i od jego płci, dorośli Polacy zdecydowanie preferowali strategie organizacji życia w okresie starości polegające na pozostawaniu we własnym mieszkaniu i korzystaniu z naturalnego systemu wsparcia opartego na sieci pierwotnej, jaką są więzi z dziećmi, małżonkiem i dalszą rodziną. Analiza statystyczna wykazała brak związku między strategiami radzenia sobie a wiekiem i płcią. Wiek i płeć nie współwystępują z wyborem strategii organizacji życia w starości.

Słowa kluczowe: starość, systemy wsparcia, jakość życia, urządzanie się w życiu, wykluczenie społeczne

MENTAL HEALTH STABILITY OF THE ELDERLY DURING THE COVID PANDEMIC

Dr. Natalia Kostruba

*Lesya Ukrainka Volyn National University, Faculty of Psychology, Department of General and Clinical Psychology,
natalia.kostruba@vnu.edu.ua*

All scientists agree that quarantine due to Covid-19 has a great impact on the psychological state of society. The psychological consequences of the coronavirus pandemic depend on individual differences in response and perception of risk, as well as personal hygiene practices in relation to social distancing (Abdelrahman, 2020). Pandemic restrictions undermining economic resilience and well-being are causing anxiety, fear, anger, irritation, frustration, helplessness, loneliness and nervousness. Economic recession, unemployment, and poverty are strongly associated with serious consequences of psychological comorbidities, such as suicidal behavior (Bhuiyan et al., 2020). Ukrainian researchers also discovered the impact of the pandemic on people's psychological well-being. Thus, the analysis of narratives about the pandemic made it possible to identify psycholinguistic markers that confirm the traumatic nature of such an experience (Kostruba, 2021). Research on the impact of the pandemic on mental health in different age groups is actively being conducted (Fegert et al., 2020; Flett, Heisel, 2020). A study of pandemic impact on older generations found that "significance to other people" is an important factor in this process. Being important to others is associated with less depression and better well-being, and there is strong evidence that being important is a foundation for better health (Flett, Heisel, 2020). Researchers prove that elderly in social isolation tend to develop depressive disorders during quarantine (Sousa et al., 2022). We decided to test the hypothesis about the vulnerability of elderly mental health of the compared to other age groups during the pandemic.

The purpose of our study was to empirically investigate the peculiarities of mental health stability of older persons and to compare these indicators in other age categories.

To achieve research goal, we used the The Mental Health Continuum – Short Form (ukrainian adaptation by E. L. Nosenko, A. G. Chetveryk-Burchak) and variance analysis with Kruskal-Wallis H-test for finding differences in different age groups. The research sample consisted of 120 people, only four age groups according to D. Bromley's classification: early adulthood - 21–25 years (30 people); average adulthood – 25–40 years (30 people); late adulthood - 40–55 years (30 people); elderly age – 55–65 years (30 people) (Bromley, 1977). The study was conducted online in Ukraine in 2020 during the second wave of rigid pandemic restrictions.

First of all, we consider the results of the analysis of the mental health stability features of the elderly and its components.

Hedonic well-being at a high level is characteristic of 20.0% elderly respondents, who feel happiness, satisfaction and interest in life almost every day. Once or several times a week, 53.3% of respondents experience such feelings, which indicates an average level, never or very rarely - 26.7% a low level of hedonic well-being.

The majority of elderly respondents demonstrate an average level of social well-being, namely 73.3%. A high level was found in 26.7%, which implies frequent reference to such symptoms of positive functioning as the feeling that there is an opportunity to make an important contribution to society, emotions of belonging to a certain social group. However, there was no respondents demonstrated social disadvantage.

Psychological well-being as a component of mental health stability is inherent in 90.0% of subjects at the average level, who experience symptoms of positive functioning only once or twice a week. Almost every day, 3.3% of respondents are satisfied with themselves as individuals, strive for self-improvement and have the freedom to express their own views. 6.7% are characterized by a low level of psychological well-being, manifested in the lack of faith in the successful fulfillment of everyday obligations, they do not see the purpose and meaning of their functioning. The generalizing indicator for the previous scales is the stability of mental health, which for most elderly respondents (86,7%) is inherent in the average level, which can be defined as a moderate or satisfactory level. In 3.3% of respondents, a high level of the studied phenomenon was found, which can be interpreted as prosperity, when a person experiences symptoms of hedonic, social and psychological well-being almost every day. 10.0% elderly are characterized by a low level of mental health stability, namely, a state of depression, when a person feels unhappy, has no social support, does not value himself and does not seek to develop.

The next step of the analysis involved the deduction of variance analysis with Kruskal-Wallis H-Test for finding differences in different age groups. We have found statistically significant differences in different age groups by indicators: hedonic well-being ($H=23.87$; $p<0.001$), social well-being ($H=13.47$; $p<0.05$), psychological well-being ($H=28.89$; $p<0.001$), stability of mental health ($H=28.62$; $p<0.001$). The calculations demonstrate that hedonic well-being is at least inherent in the elderly ($R=34.83$; $p<0.001$), and the most enjoying life is in the age group of average adulthood ($R=75.86$; $p<0.001$). Social well-being most inherent in late adulthood ($R=75.25$; $p<0.05$) and the least for the elderly ($R=43.38$; $p<0.05$). Psychological well-being most inherent in late adulthood ($R=76.40$; $p<0.001$) and the least for the elderly ($R=33.35$; $p<0.001$). Stable mental health in pandemic most among age groups is inherent in late adulthood ($R=76.47$; $p<0.001$). For inherent average in early ($R=72.55$; $p<0.001$) and average adulthood ($R=59.90$; $p<0.001$). And the least stable mental health is found in the elderly respondents ($R=33.08$; $p<0.001$).

An empirical study of mental health stability into the pandemic has shown that most elderly people are characterized by the average level of such stability. Most often, the elderly experience

the symptoms of hedonic well-being, rarely social. Comparing mental health indicators in representatives of different age groups revealed that the most psychologically stable are the representatives of the age category late adulthood. Elderly people have statistically confirmed the lowest indicators of mental health, which is moving at all its levels: hedonic, social, psychological.

The results obtained that the elderly people are the most vulnerable age category, which requires psychological accompaniment and support in crisis conditions of pandemic restrictions.

Keywords: well-being, health, age, psychological support.

OSTÉON – OZNACZA KOŚĆ, A PÓROS – DZIURĘ – CZYM JEST OSTEOPOROZA?

Anna Bogdańska¹, Mgr Barbara Bogdańska², Filip Pastuszuk³

¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Medycznych; e-mail annabogdanska@gmail.com

²Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny; Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu; e-mail barbarabogdanska@gmail.com

*³Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu;
email: filippastuszuk@interia.pl*

Na całym świecie w związku z wydłużeniem średniej długości życia, problemy powiązane ze starzeniem się człowieka są wyzwaniem dla ogólnie pojętej medycyny. Jednym z takich problemów powiązanych m.in. jest osteoporoza, której nasilenie przypada w okresie pomenopauzalnym.

W ostatnim stuleciu czas wystąpienia menopauzy niewiele się zmienił i dla kobiet w Polsce obecnie wynosi 51 lat, przy czym średnia długość życia wydłużyła się do 81,6 lat. Jest to wyzwanie zdrowotne i terapeutyczne, ponieważ okres pomenopauzalny stanowi 1/3 życia współczesnej kobiety.

Osteoporoza to choroba układu szkieletowego charakteryzująca się zmniejszeniem masy i gęstości kości oraz problemami ze strukturą tkanki kostnej. Wiąże się ona ze zwiększonym ryzykiem złamań osteoporotycznych kości co może prowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci – szczególnie złamań bliższego końca kości udowej. Złamania biodra, kręgosłupa i przedramion są związane z ograniczeniem poruszania się, deformacją fizyczną, chronicznym bólem i niepełnosprawnością, utratą niezależności i obniżoną jakością życia ludzi na całym świecie. W ostatnich latach ilość tych złamań rośnie, co jest wynikiem starzenia się populacji. Dane epidemiologiczne wskazują na to, że występowanie złamań osteoporotycznych rośnie 10-krotnie między 50, a 70 rokiem życia i należy zaznaczyć, że część złamań kompresyjnych kręgow jest nierozpoznawalna gdyż przebiega bezobjawowo, jedynie z małym zespołem hipokinetycznym.

Na etapie życia embrionalnego tkanka kostna tworzy się poprzez zastępowanie tkanki chrzęstnej. W zarodku tkanka chrzęstna składa się z koncentrycznych blaszek otaczających centralnie ułożoną przestrzeń szpikową. W wyniku wzrostu płodu wewnętrzne blaszki kostne zastępują system biegnących podłużnie struktur nazwanych kanałami, albo osteonami Haversa. Zjawisko to dokonuje się w życiu płodowym i nazwane jest „modelowaniem kośćca”, w następnych latach

życia zastępuje go trwający całe życie proces przekształcania, który pozwala na zastąpienie kości „starej” kością nowo powstającą. Wiek biologiczny ma wpływ na intensywność tego cyklu i wyraźnie spowalnia w wyniku starzenia się organizmu. W żywej tkance kostnej zachodzą nieustanne przemiany i ciągły proces resorpcji i odnowy. Regeneracja kości wynosi około 100 dni i przedłuża się wraz z wiekiem. Szacuje się, że około 10% kośćca człowieka dorosłego wymienia się w ciągu jednego roku.

Masa kośćca uwarunkowana jest od czterech czynników: uwarunkowań genetycznych, hormonalnych, prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Około 35-40 roku życia rozpoczyna się utrata masy kostnej co jest związane ze starzeniem się organizmu.

Ryzyko rozwoju osteoporozy to czynnik: środowiskowy, genetyczny, fizyczny, endokryny, dietetyczny, narządowy, jatrogeny. Wśród najważniejszych uwarunkowań środowiskowych należy wymienić: stosowanie diety ubogowapniowej, bądź diety prowadzącej do dużej utraty wapnia (hiperbiałkowa), braku aktywności fizycznej, nadużywaniu alkoholu i kofeiny. Istotnym uwarunkowaniem endokrynologicznym jest wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki, wysłużone cykle miesięczne, brak krwawień miesięcznych spowodowanych dużym wysiłkiem fizycznym, zaburzenia odżywiania np.: anoreksja i bulimia.

Zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i normoestrogenizm, gwarantują mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy. Osteoporoza wiąże się z defektem anabolizmu kości, a nie jest tylko efektem starzenia się organizmu. Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele badań, opracowano nowatorskie metody terapeutyczne i farmakologiczne, sugerujące, że seniorzy mają wpływ na rozwój osteoporozy.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie przyczyn i możliwości zapobiegania osteoporozie.

Słowa kluczowe: osteoporoza, dietoterapia, aktywność fizyczna, witamina D

Problem wielolekowości i polipragmazji w geriatrici

Paulina Cimek¹, dr n. farm. Kinga Paruch²

¹Studentka kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

²Zakład Farmakologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, kinga.paruch@umlub.pl

Polipragmazja jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn nieskutecznej farmakoterapii u osób starszych. Dotyczy zazwyczaj ludzi po 65. roku życia oraz osób w podeszłym wieku. Dochodzi do niej w momencie przyjmowania, co najmniej pięciu leków jednocześnie, w tym leków na receptę, bez recepty, a także środków stosowanych w tzw. medycynie alternatywnej. Jest groźna dla każdego, lecz szczególnie narażone są na nią osoby starsze, chorujące przewlekle. Konsekwencją polipragmazji jest nasilenie działań niepożądanych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta. Niektóre połączenia leków mogą znosić wzajemnie swoje działanie lub osłabiać je, jak również przyczyniać się do braku efektu leczniczego. Aby temu zapobiec warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- podczas wizyty w gabinecie lekarskim oraz aptece nie należy zatajać faktu zażywania leków;
- nie należy stosować, bez wyraźnej konieczności, leków dostępnych bez recepty;
- nie należy zażywać leków z polecenie sąsiadki, koleżanki, rodziny, ponieważ mogą one wpłynąć na leczenie farmakologiczne zaordynowane przez lekarza;
- leki należy przyjmować zgodnie z zamieszczoną w ulotce informacją;

Osoby leczone z powodu występowania kilku chorób przewlekłych mogą również skorzystać z przeglądów lekowych wykonywanych od niedawna w aptekach. To właśnie na pracownikach służby zdrowia ciąży odpowiedzialność za prawidłowo prowadzoną farmakoterapię i taki dobór leczenia, aby nie dochodziło do ryzyka polipragmazji.

Lekarze i inne osoby uprawnione do ordynowania leków mają obowiązek pamiętać o kilku ważnych zasadach w momencie zlecenia leku pacjentowi:

- powinni przestrzegać zasady start low, go slow;
- powinni zwracać uwagę na interakcję lekowe;
- powinni pamiętać o efektach ubocznych, które mogą być wywołane interakcjami lek-lek, bądź też lek-choroba czy lek-stan pacjenta;
- powinni rekomendować leki, których dawkowanie jest proste i łatwe do zapamiętania;
- powinni unikać leków z listy Beersa, czyli potencjalnie niewłaściwych do stosowania u osób starszych;
- zalecać leki dobrze poznane, długo funkcjonujące w terapii danego schorzenia, uznane za bezpieczne u osób starszych.

Dzięki przestrzeganiu przedstawionych powyżej zasad zarówno przez pacjentów jak i pracowników służby zdrowia możliwe będzie ograniczenie a może nawet zniwelowanie niekorzystnych skutków polipragmazji. Dlatego tak ważne są kampanie informacyjne skierowane do pacjentów i szkolenia skierowane do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych.

Przeprowadzone przez nas krótkie badanie ankietowe, w którym wzięło udział 25 osób, w wieku od 65 do 89 lat, z podziałem na płeć oraz wykształcenie (podstawowe (16%), średnie (72%) i wyższe (8%)), potwierdziło potrzebę takich akcji informacyjnych skierowanych do pacjentów po 65 roku życia. Ankieta składała się z 11 pytań (9 zamkniętych, 2 otwartych). Pytania dotyczyły między innymi ilości przyjmowanych leków oraz znajomości ich zastosowania. Znaczna część ankietowanych zadeklarowała przyjmowanie „więcej, niż 5 leków dziennie” oraz twierdziła, że „zazwyczaj” zna ich zastosowanie. Oprócz wyżej wymienionych pytań pytaliśmy, także o zrozumiałość schematu dawkowania przedstawionego przez lekarza jako jednego z potencjalnych powodów występowania zjawiska polipragmazji. Pojawiające się odpowiedzi: „nie” oraz „zazwyczaj” jednoznacznie sugerują, że pacjenci nie zawsze w pełni rozumieją zalecenia lekarskie dotycząc dawkowania oraz często nieświadomie sięgają po leki dostępne w aptekach bez recepty. Co istotne na pytanie „Czy przed zastosowaniem leku czyta Pan/i ulotkę dołączoną do opakowania” – wszyscy ankietowani odpowiedzieli „Tak”. Można zatem sądzić, że świadomość pacjentów dotycząca potrzeby zapoznawania się z informacjami zawartymi w ulotkach leków stale rośnie.

Nie mniej jednak badania te obejmowały zbyt małą grupę ankietowanych, żeby móc je jednoznacznie porównywać z danymi zgromadzonymi przez NFZ i opublikowanymi w raporcie z 2020 roku.

Podsumowując, zjawisko polipragmazji jest tematem niezwykle istotnym i ciekawym z perspektywy badań naukowych. Ważne jest prowadzenia analiz statystycznych na dużych grupach pacjentów co pozwoli opracować schematy postępowania, które dadzą możliwość zapobiegania a może nawet zniwelowania negatywnych skutków polipragmazji.

Słowa kluczowe (kursywa): polipragmazja, wielolekowość,

KORZYŚCI Z NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH I ĆWICZEŃ SKUPIONYCH NA UTRWALANIU WIEDZY W WIEKU SENIORALNYM

¹Dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL

²Mgr Sylwia Niewczas

¹KUL, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Języka Polskiego, e-mail: lumina@kul.pl

²KUL, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Językoznawstwa Stosowanego, e-mail: sylwia.niewczas@kul.pl

Celem referatu jest przedstawienie korzyści płynących z nauki języków obcych dla seniorów oraz omówienie możliwości wykorzystania w pracy z seniorami ćwiczeń skupionych na utrwalaniu wiedzy. Z roku na rok coraz większa liczba polskich seniorów wykazuje chęć nauki języka obcego od postaw lub kontynuację poznanego kiedyś języka obcego. Powodów tej sytuacji jest wiele i wśród nich należy wymienić: potrzeby społeczne seniorów (kontakt z innymi seniorami, przynależenie do grupy, możliwość komunikacji z członkami rodziny mieszkającymi za granicą), samorozwój (podejmowanie nowych wyzwań, „bycie na czasie”, podnoszenie kompetencji, spełnianie swoich ambicji) czy kognitywne (rozwój intelektualny). Badania przeprowadzone przez Słowik-Krogulec wskazują na 4 grupy czynników motywujących seniorów: rodzinne, związane z czasem wolnym, związane z pracą oraz związane z samorozwojem; potwierdzają to badania własne Autorki.

Nauka języków obcych jest globalnie uważana za jedną z bardziej efektywnych form treningu umysłowego usprawniającego funkcje poznawcze osób starszych [Antonioni 2013, 2691]. Jak zauważają Wong i in. [2019], uczenie się języków obcych angażuje te obszary mózgu, które zwykle są najbardziej narażone na efekty starzenia. Według Blumenfeld i in. [2017] osoby starsze mają lepszą pamięć epizodyczną i wyobraźnię niż ludzie młodzi. W świetle wielu dotychczasowych interdyscyplinarnych badań nauka języków obcych poprawia także jakość życia oraz dobrostan osób starszych [Pilar 2014, 515]. Edukacja językowa pozwala obniżyć objawy demencji starczej o kilka lat w przypadku seniorów bez problemów zdrowotnych, a trening pamięci towarzyszący edukacji językowej może wspomóc ogólne funkcjonowanie seniorów w społeczeństwie. Strategią, która współcześnie staje się coraz bardziej popularna w dydaktyce języków obcych, jest strategia nauczania/uczenia się oparta na *retrieval practice*, czyli ćwiczeniach skupionych na utrwalaniu poznanego już materiału. Strategia ta jest niezwykle efektywna w pracy z seniorami, ponieważ odpowiada ona na ich potrzeby i ewentualne problemy nauce. Poprzez częste powtórki i utrwalanie materiału seniorom łatwiej jest łączyć nowo poznany materiał z wiedzą, którą nabyli wcześniej, ćwicząc jednocześnie pamięć i sprawność poznawczą. Ze względu na szereg korzyści płynących z zastosowania ćwiczeń skupionych na utrwalaniu

poznanego już materiału w pracy z seniorami badania prowadzone w tym zakresie powinny być kontynuowane po to, aby można było opracować pomoce dydaktyczne do nauczania seniorów na różnych poziomach ich zaawansowania językowego.

Słowa kluczowe: glottogeragogika, nauczanie języków obcych seniorów, retrieval practice (ćwiczenia utrwalające sprawności językowe).

RAK PŁUCA JAKO JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NOWOTWÓR ZŁOŚLIWYCH U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU. SKUTECZNE LECZENIE I PROFILAKTYKA

Dr n med. Tomasz Prystupa, dr hab. n med. Dariusz Sagan

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rak płuca jest w Polsce i na świecie zaliczany do najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Przyczynia się do największej liczby zgonów w populacji światowej. Do głównej przyczyny rozwoju raka płuca zaliczamy czynne i bierno palenie papierosów. Pierwotny rak płuca jest nowotworem pochodzącym z komórek nabłonkowych. Około 85% wszystkich złośliwych nowotworów płuc stanowi rak nie drobnokomórkowy. Pozostałą część stanowi rak drobnokomórkowy i inne rzadsze nowotwory klatki piersiowej. Objawy charakterystyczne występują późno, co przyczynia się do jego zdiagnozowania w zaawansowanej fazie. Badania endoskopowe i obrazowe takie jak tomografia komputerowa czy pozytonowa tomografia emisyjna umożliwia wcześniejsze wykrywanie zmian w drogach oddechowych i miększu płucnym. U chorych we wczesnym stadium zaawansowania radykalna onkologicznie resekcja chirurgiczna jest skuteczną metodą leczenia oferującą najwyższe szanse na wyleczenie. Po radykalnym zabiegu pacjenci mają szansę powrotu do normalnego trybu życia. Profilaktyka w postaci zaprzestania palenia papierosów i wczesna diagnostyka zmian w miększu płucnym w populacji starszych osób ma istotne znaczenie w zmniejszeniu liczby zachorowań na raka płuca w przyszłości.

Słowa kluczowe: Rak płuca, endoskopia, leczenie chirurgiczne, profilaktyka.

RELIGIJNOŚĆ I WYBRANE ZASOBY PODMIOTOWE A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA OSÓB W OKRESIE PÓŻNEJ DOROSŁOŚCI

dr Anna Tychmanowicz¹

dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL²

¹ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, e-mail: anna.tychmanowicz@mail.umcs.pl

² Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Psychologii Rozwojowej, e-mail: elzbieta.rydz@kul.pl

Celem niniejszego opracowania jest określenie religijności oraz wybranych zasobów podmiotowych (cech osobowości, poczucia własnej skuteczności) u seniorów o zróżnicowanym poziomie satysfakcji z życia. Sprawdzono psychospołeczne funkcjonowanie osób w okresie starzenia się charakteryzujących się niską, średnią lub wysoką satysfakcją z życia. Badaniami objęto 237 osób (69,6% badanych stanowiły kobiety) w wieku 60-92 lata (M=68,37; SD=6,92). Badane osoby były mieszkańcami wsi (40,5%), małych miast (33,8%) oraz dużych miast (33,8%). Znaczna część badanych żyła w związku małżeńskim (76,5%) lub była wdową/wdowcem (25,5%). Większość osób uczestniczących w badaniach (98,3%) deklarowała wyznanie rzymskokatolickie.

W badaniach wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Krótki Inwentarz Osobowości TIPI (służący do pomiaru cech osobowości: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, stabilności emocjonalnej oraz otwartości na doświadczenie), Skalę Centralności Religijności C-15, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES oraz Skalę Satysfakcji z Życia SWLS.

Na podstawie wyników analizy skupień metodą k-średnich wyodrębniono trzy grupy seniorów, ukazujące trzy style funkcjonowania osób w okresie późnej dorosłości: (1) deficytowe starzenie się, (2) przystosowawcze starzenie się, (3) pozytywne starzenie się.

Skupienie 1 – **deficytowe starzenie się** (40 osób, 20% badanych) tworzą seniorzy o najniższej satysfakcji z życia. Grupa ta charakteryzuje się najniższym poziomem następujących cech osobowości: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, stabilności emocjonalnej oraz otwartości na doświadczenie. Wyniki te oznaczają, że osoby o deficytowym starzeniu się są bardziej introwertywne od badanych z pozostałych skupień, ujawniają niską empatię oraz niewielką dbałość o innych, niski poziom organizacji własnych działań, silną skłonność do przeżywania negatywnych stanów emocjonalnych oraz niechęć do podejmowania działań twórczych i nowych. Dla tej grupy seniorów religijność nie jest bardzo ważna, nie pełni istotnej roli w ich życiu.

Skupienie 2 – **przystosowawcze starzenie się** (101 osób, 51% badanych) obejmuje seniorów o średnim nasileniu analizowanych cech osobowości: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, stabilności emocjonalnej oraz otwartości na doświadczenie. Osoby włączone do tego skupienia cechuje średnie nasilenie religijności, co oznacza jej niezbyt duże znaczenie dla pozostałych obszarów życia indywidualnego i społecznego. Satysfakcja z życia w tej grupie badanych jest wyższa niż w deficytowym starzeniu się, ale niższa niż w starzeniu się pozytywnym. Podobnie jest w odniesieniu do poczucia własnej skuteczności – w tej grupie seniorów ma ono przeciętny, średni poziom.

Skupienie 3 – **pozytywne starzenie się** (58 osób, 29% badanych) tworzą seniorzy o najwyższym zadowoleniu z życia spośród wszystkich wyodrębnionych grup. Grupę tę charakteryzuje także wysokie nasilenie takich cech jak: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna oraz otwartość na doświadczenie. Wyniki te wskazują, że osoby w okresie późnej dorosłości wykazujące wysoką satysfakcję z własnego życia ujawniają także wysoki poziom aktywności, energii, ilości oraz jakości interakcji społecznych, mają pozytywne, empatyczne nastawienie wobec innych osób. Badania sugerują także, że w ich życiu ważną rolę pełni religia. Osoby tworzące to skupienie mają również wysokie poczucie własnej skuteczności, są otwarte na nowości i dobrze zorganizowane.

Późna dorosłość jest okresem naturalnego zmniejszania się posiadanych zasobów we wszystkich obszarach życia i funkcjonowania osoby, przy czym tempo i zakres tych zmian jest zależny między innymi od stanu zdrowia, aktywności intelektualnej i zawodowej, cech osobowości, jakości posiadanych relacji rodzinnych i społecznych, całonocnego doświadczenia i wielu innych psychospołecznych uwarunkowań, do których zaliczamy także poziom religijnego zaangażowania jednostki.

Słowa kluczowe: późna dorosłość, satysfakcja z życia, osobowość, religijność, zasoby podmiotowe

ZMIANY PIGMENTACYJNE STARZEJĄCEJ SIĘ SKÓRY

Mgr Barbara Bogdańska¹, Anna Bogdańska², Filip Pastuszuk³

¹ Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych; Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu; e-mail barbarabogdanska@gmail.com

² Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Medycznych; e-mail annabbogdanska@gmail.com

³ Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu; email: filippastuszuk@interia.pl

Starość to naturalny, kolejny okres życia, który jest efektem długotrwałego procesu fizjologicznego odbywającego się u wszystkich organizmów żyjących. Starość nazywana jest drugą młodością, złotym lub trzecim wiekiem, jesienią życia. Stanowi czas, który każdy człowiek przeżywa inaczej, w innej barwie, ilu ludzi tyle odmiennych historii. Nie oczekujemy starości i nie myślimy o niej z sympatią, traktujemy ją z pokorą, obawami i strachem przed tym co nam przyniesie, boimy się ograniczeń i trudności. Bardzo rzadko dostrzegamy jej bogactwo doświadczenia, wiedzy, mądrości, spokoju, refleksji. Takie spostrzeganie nie ujmuje heterogeniczności starości, tego że okres ten jest różnorodnie przeżywany przez człowieka, dlatego trudno sformułować ogólne wnioski na temat jesieni życia.

Światowa Organizacja Zdrowia dzieli starość na wczesną starość (60-74 lata), późną starość (75-89 lat) oraz długowieczność (powyżej 90 lat). Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce ukazują znaczny przyrost ludzi starszych w społeczeństwie. Na koniec 2020 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln. Na dłuższe życie i starzenie się społeczeństwa mają wpływ dobrobyt, podniesienie jakości życia i niski przyrost naturalny, a na jakość życia ludzkiego wpływa zdrowie.

Bardzo ważnym aspektem wpływającego życia jest utrzymanie skóry w dobrej kondycji. Wraz z upływem lat w skórze zachodzą zmiany objawiające się mniejszą sprężystością, wzmożonym rogowaceniem, tworzeniem się przebarwień, zmian naczyniowych i rumieni. Problemy te pojawiają się prawie u 100% kobiet w wieku dojrzałym, na ich występowanie mają wpływ czynniki genetyczne, społeczne i środowiskowe.

Zmiany pigmentacyjne mają wielorakie podłoże: hormonalne, są skutkiem zalegania dużej ilości melaniny w różnych warstwach skóry, polekowe oraz wynikające ze zbyt długiej ekspozycji na promieniowanie UV. Proces działania środków wykorzystywanych w kosmetykach rozjaśniających np. rutyny, kwasu glikolowego, kwasu kojowego, kwasu azelainowego i witaminy C opiera się na hamowaniu aktywności tyrozynazy. Tyrozyna to enzym o ważnym znaczeniu w procesie melanogenezy. Zmiany pigmentacyjne najczęściej występują na dłoniach, dekolcie, twarzy i wiążą się z nieprawidłową pracą melanocytów następującą wraz z upływem lat oraz niezabezpieczoną ekspozycją ciała na słońce.

Właściwa troska o skórę dojrzałą powinna opierać się na zapewnieniu maksymalnego nawilżenia, ochronie przed działaniem promieniowania UV, zaopatrzeniem w składniki niezbędne do produkcji kolagenu i na systematycznym odżywianiu i regenerowaniu za pomocą indywidualnie dobranych kosmetyków. Skórę dojrzałą należy pielęgnować preparatami natłuszczającymi, regenerującymi i intensywnie odżywiającymi, zawierającymi kwas hialuronowy jako remedium na zmarszczki oraz witaminę C, E i B.

Aby zapobiegać zmianom pigmentacyjnym skóry należy chronić się przed promieniowaniem słonecznym. Osoby nawet z najmniejszymi zmianami nie powinny zażywać kąpieeli słonecznych naturalnych oraz tych w solarium. Nadrzędną rzeczą jest aby stosować filtry przeciwsłoneczne. Istniejące zmiany na skórze należy pielęgnować preparatami rozjaśniającymi, złuszczącymi i hamującymi melanogenezę. Nowoczesna kosmetologia oferuje różnorodne peelings chemiczne i zabiegi laserowe poprawiające wygląd skóry.

Słowa kluczowe: seniorzy, melanogeneza, przebarwienia, skóra

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku został założony w **1985** roku w strukturach **Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie**, które działa na terenie Lublina i okolic od **1950** roku.

Towarzystwo zostało utworzone przez elitę intelektualną Lublina. Za cel stawiało sobie upowszechnienie edukacji, dbałość o kulturę i tradycję. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi, ważnym elementem działania Towarzystwa stały się osoby starsze. Stąd też najpierw powstała Sekcja Gerontologiczna a później jeden z pierwszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Obecnie Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia ponad pięciuset Seniorów. Na uwagę zasługuje bardzo bogata oferta edukacyjna lubelskiego uniwersytetu. Jako jedyny w Polsce oferuje Seniorom aż trzy wykłady tygodniowo oraz liczne zajęcia w grupach zainteresowań. Na uwagę zasługuje również działalność Samorządu Słuchaczy i klubów turystycznych, które organizują liczne wycieczki edukacyjne, spacer i wyjazdy rehabilitacyjne.

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku od 2020 roku organizuje cykliczną konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym: Gerontologia współczesne wyzwania. Dzięki temu jesteśmy nie tylko odbiorcami ale sami tworzymy naukę i upowszechniamy wiedzę gerontologiczną.

Działania Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można śledzić na naszej stronie internetowej www.utw.lublin.pl oraz w mediach społecznościowych.

**UTW
LUBLIN** LUBELSKI
UNIwersYTET
TRZECIEGO
WIEKU
Rok założenia 1985

 TWWP
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Oddział w Lublinie

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu
ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Minister
Edukacji i Nauki

ISBN 978-83-943847-3-9

